

2024

Clarisse GUERY-BEAULIEU

Assia MEHENNAOUI

Jules VAUGON

PROJET DE RESTAURATION

12 Rue de l'Eglise

95 750 CHARS

Licence Professionnelle

Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Sommaire

Remerciements	1
Introduction	2
A. Enjeux et Problématiques	3
B. Organisation du projet	4
1. Chars	6
1.1. Histoire.....	7
1.1.1. Toponymie.....	7
1.1.2. A travers les siècles.....	7
1.1.3. Armoirie.....	12
1.1.4. Patrimoine.....	13
1.2. Aujourd'hui.....	16
1.2.1. Démographie.....	17
1.2.2. Transports.....	19
1.2.3. Economie.....	21
1.2.4. Services.....	23
2. Analyse de site	24
2.1. Environnement.....	25
2.1.1. Climat.....	25
2.1.2. Qualité environnementale.....	28
2.1.2.1. Eau.....	28
2.1.2.2. Air.....	29
2.1.2.3. Champs électromagnétiques.....	30
2.1.3. Risques naturels et industriels.....	31
2.1.3.1. Hydrologie.....	31
2.1.3.2. Foudre.....	32
2.1.3.3. Mouvements de terrain.....	32
2.1.3.3.1. Effondrements.....	33
2.1.3.3.2. Gonflements et retraits des argiles.....	34
2.1.3.3.3. Sismicité.....	34
2.1.3.4. Pollution des sols.....	36
2.1.3.4.1. Radon.....	36
2.1.3.4.2. Canalisations de transport de matières dangereuses.....	37
2.1.4. Caractéristiques du milieu physique naturel.....	37
2.1.4.1. Topographie.....	37
2.1.4.2. Espaces naturels protégés.....	39
2.1.5. Synthèse environnementale.....	40
3. Projet	41
3.1. Implantation.....	41
3.2. Le bâtiment et son occupation.....	44
3.3. Architecture.....	46
3.3.1. Un caractère unique.....	47
3.3.2. Dessin et Conception Assisté par Ordinateur.....	49

3.4. Matériaux.....	55
3.4.1. Toiture.....	55
3.4.2. Maçonnerie.....	58
3.4.3. Menuiseries.....	61
3.4.4. Modénatures.....	62
3.5. Etat sanitaire.....	63
3.5.1. Cartographies pathologiques.....	63
3.5.2. Rapport de pathologies.....	65
3.5.2.1. RDC.....	66
3.5.2.2. R+1.....	85
3.5.2.3. R+2.....	97
3.5.2.4. R+3.....	98
3.5.3. Propositions Photoshop.....	98
3.5.4. Etat sanitaire charpente et couverture.....	102
3.5.4.1. Conditions actuelles.....	102
3.5.4.2. Propositions de travaux.....	104
3.5.4.3. Propositions visuelles.....	106
3.5.5. Diagnostics techniques.....	109
3.5.5.1. Etude énergétique.....	109
3.5.5.2. Diagnostic plomb.....	110
3.5.5.3. Diagnostic amiante.....	112
3.5.5.4. Electricité et gaz.....	112
3.6. Restauration & Valorisation.....	113
3.6.1. La maison et la commune.....	113
3.6.2. Sondage.....	114
3.6.3. Propositions de valorisation.....	117
3.6.3.1. Médiathèque.....	117
3.6.3.2. Bonne d'arcade.....	121
3.6.3.3. FabLab.....	122
3.7. Contexte réglementaire.....	123
3.7.1. Plan Local d'Urbanisme.....	123
3.7.1.1. Stationnement.....	126
3.7.2. Etablissement Recevant du Public.....	128
3.7.2.1. Sécurité incendiaire.....	129
3.7.2.2. Personnes à mobilités réduites.....	130
3.7.2.3. Hygiène et Confort.....	130
3.7.2.4. Capacité d'accueil.....	131
3.8. Programme des travaux.....	132
3.9. Aménagements intérieurs.....	137
3.9.1. Médiathèque.....	137
3.9.2. FabLab.....	140
3.9.3. Studio.....	141
3.9.4. Duplex.....	142
3.9.5. Ameublement.....	144

3.10. Estimatif des dépenses.....	146
3.10.1. Marché public.....	146
3.10.2. Méthode UNTEC.....	147
3.10.3. Estimation par fonction.....	147
3.10.4. Coût total.....	148
3.11. Subventions.....	152
4. Conclusion.....	154
5. Annexes.....	155
Annexe 1 : Extrait recensement population.....	155
Annexe 2 : Croquis.....	158
Annexe 3 : Diagnostic de Performances Energétiques.....	165
Annexe 4 : Diagnostic Plomb.....	171
Annexe 5 : Diagnostic Amiante.....	178
Annexe 6 : Diagnostic Electricité et Gaz.....	185
Annexe 7 : Questionnaire.....	189
Annexe 8 : Modélisation valorisation.....	191
Annexe 9 : Extraits PLU.....	196
Annexe 10 : Plans incendie.....	198
6. Sources.....	200
6.1. Archives départementales du Val-d'Oise.....	200
6.2. Bibliographie.....	200
6.3. Sitographie.....	201

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers nos professeurs et intervenants professionnels pour nous avoir enseigné les éléments clé de la préservation et de la mise en valeur de notre patrimoine. Leurs enseignements ont été fondamentaux pour développer nos connaissances et notre capacité d'analyse sur des sujets directement liés à notre formation. Nous remercions particulièrement Madame ESCHER pour son regard sur le projet et les critiques constructives qu'elle a pu nous apporter.

Nous sommes reconnaissants envers Monsieur BELLON, un Architecte des Bâtiments de France et tuteur de Clarisse, qui a pu nous conseiller.

Nous adressons également nos sincères remerciements à la mairie de Chars pour nous avoir offert l'opportunité de réaliser cette étude. Leur collaboration, en nous donnant accès à leurs archives ainsi qu'aux bâtiments concernés, a été précieuse. La visite des différents sites et la possibilité d'accéder au bâtiment d'étude à plusieurs reprises ont été des atouts majeurs pour la rédaction de ce rapport.

Un grand merci, également, aux habitants de Chars, qui ont répondu à notre sondage.

L'engagement de la commune envers la préservation de son patrimoine local est véritablement louable, et nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de le découvrir et d'y contribuer par notre étude.

Introduction

Dans le cadre de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti de l'Université de Cergy-Pontoise sur le site de Neuville, nous avons pu réaliser un dossier détaillant un projet de restauration. Cela nous a également permis la valorisation d'un ensemble d'édifices afin d'assurer leur sauvegarde de manière durable et utile pour l'avenir.

Ce projet constitue une mise en situation concrète, permettant à chacun d'entre nous, à travers un travail collectif, de se familiariser avec les étapes préliminaires à la constitution d'un projet de restauration. Nous avons également réfléchi à une valorisation qui soit adaptée aux enjeux du territoire et aux contraintes spécifiques de la commune.

Cette année, Madame GODOT, responsable de la formation, nous a proposé un projet répondant aux problématiques de préservation et de mise en valeur du patrimoine : la commune de Chars, dans le département du Val-d'Oise, a été sélectionnée. Nous avons eu l'opportunité de visiter la ville et d'en apprendre davantage sur les sites que la municipalité souhaitait valoriser. À la suite de cette visite, nous avons choisi de nous concentrer sur une maison typique du Vexin français, située au 12 rue de l'Église.

Cette première entrevue nous a notamment permis de découvrir en détail les alentours de Chars et le bâtiment d'étude en question. Cela nous a permis de mieux comprendre la structure et la composition du site et d'identifier les problématiques, les enjeux et les opportunités susceptibles d'être développées.

Notre étude prendra donc en compte l'objectif de la ville. En effet, la commune souhaite restaurer et valoriser son patrimoine, dans le but de recréer une dynamique au cœur du village, mais aussi pour promouvoir et conserver le cadre propre à l'histoire du Vexin Français et de la commune de Chars.

A. Enjeux et Problématiques

L'enjeu de la commune de Chars est de valoriser le patrimoine qui lui appartient. La maison que nous avons choisie pour notre projet est actuellement à vendre et ne trouve pas d'acheteur. La commune cherche donc à trouver une solution intéressante pour conserver la valeur patrimoniale de cet édifice, tout en assurant une cohérence avec le reste de la rue historique.

Un point important qui pourrait décourager les potentiels acheteurs est l'obligation de conserver la façade sur rue d'origine et de maintenir le rez-de-chaussée en espace de commerce ou de rencontre. Cette exigence, vise à préserver le caractère historique et l'attractivité de la Rue de l'Eglise, qui permet de rejoindre le centre de la commune à l'Eglise Saint-Sulpice.

Il est, de ce fait, important d'intégrer une fonction commerciale ou sociale qui dynamiserait la rue et favoriserait les interactions entre les habitants.

Une réelle question se pose également sur l'organisation fonctionnelle intérieur de la maison, qui est aujourd'hui distribué autour d'un axe majeur : l'escalier central. Le défi étant de trouver une bonne organisation afin que le projet de valorisation soit cohérent et pratique.

Ce rapport répondra du mieux possible à l'ensemble des problématiques soulevées.

B. Organisation du projet

Pour ce projet de valorisation de la commune de Chars, nous avons travaillé en groupe de trois, le nôtre étant composé de :

- Assia MEHENNAOUI, titulaire d'un DU Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti,
- Clarisse GUERY-BEAULIEU, titulaire d'un BTS Bâtiment,
- Jules VAUGON, titulaire d'un BTS management et économie de la construction. Cette combinaison s'est formée naturellement autour du projet de valorisation d'un patrimoine bâti. Il permettait à chacun de pouvoir mettre en pratique son expérience et d'étudier un sujet qui l'intéresse.

Ce groupe a permis de mettre en commun les compétences personnelles de chacun ainsi que celles acquises dans le monde de l'entreprise.

Assia possède des connaissances en pathologie du bâti grâce à son cursus en patrimoine bâti et son expérience professionnelle à la Ville de Paris. Elle a également développé des compétences en Photoshop, qu'elle a pu mettre en application pour ce projet.

Jules, avec son BTS et son poste d'économiste dans une entreprise de couverture dans les monuments historiques "Boutel", se passionne dans le chiffrage et dans les aspects économiques des projets de construction et rénovations. Des éléments clés apportant une cohérence réaliste au projet.

Clarisse, travaillant à l'UDAP du Val d'Oise, au côté des Architectes des Bâtiments de France, est à l'aise avec les recherches. De plus, elle manie les outils de dessin et de conception assistés par ordinateur, ce qui a également été un atout pour notre projet.

Au delà de nos spécialisations, nous nous sommes retrouvés grâce à notre attrait pour le bâtiment, et avons travaillé en étroite collaboration, en comptant les uns sur les autres pour surmonter les difficultés rencontrées.

Notre groupe a mis en place plusieurs outils et méthodes de travail collaboratifs pour assurer une gestion efficace et ainsi coordonner au mieux le projet. Nous avons commencé par organiser des réunions hebdomadaires en visioconférence, d'une durée d'environ une heure via Microsoft Teams. L'objectif étant de connaître l'avancement de chacun, de résoudre les problèmes rencontrés, et de planifier les missions futures. L'avantage de ces réunions régulières nous a permis d'avoir une communication fluide et une mise à jour continue sur l'état d'avancement du projet.

La mise en place d'un drive commun nous a permis de créer un espace de stockage partagé en ligne afin de centraliser les documents et les travaux de chacun. Cela a facilité l'accès aux informations et a assuré, à tous les membres du groupe, de travailler continuellement sur les versions les plus récentes des documents.

Un groupe WhatsApp a également été mis en place dès le début du projet pour permettre des échanges rapides et quotidiens. Ce canal de communication a été utile pour résoudre les difficultés rencontrées efficacement et de repartir et ajuster au mieux les tâches à accomplir.

Pour la rédaction du rapport, nous avons choisi d'utiliser Canva, qui permet aux différents utilisateurs de travailler simultanément sur un même document. Ce qui offre un gain de temps considérable en évitant les allers-retours et les fusions de différentes versions du rapport.

Grâce à ces outils et méthodes de travail, notre groupe a réussi à œuvrer de manière efficace et coordonnée, afin de fournir un dossier qui répond aux attentes de la commune de Chars et de notre université.

Afin de mieux comprendre la commune et son patrimoine, nous avons instigué des recherches historiques de façon commune. En nous appuyant sur diverses sources documentaires et archivistiques, notamment grâce à la mairie de Chars et aux archives départementales du Val d'Oise. Nous avons pu reconstituer l'histoire de Chars et identifier les éléments patrimoniaux les plus significatifs, afin de réfléchir à une valorisation cohérente.

La partie valorisation a également été réalisée de manière collaborative. Ensemble, nous avons développé des propositions pour mettre en valeur la bâtisse, en tenant compte des besoins de la commune et des attentes des habitants. Cette démarche collective a permis de garantir une vision cohérente et intégrée du projet, alliant nos compétences et nos idées pour aboutir à une proposition qui, nous espérons, soit solide et bien fondée.

Ainsi, notre étude suivra le plan suivant :

Dans un premier temps, nous vous présenterons la commune de Chars, historiquement et géographiquement, pour en comprendre sa forme, son aspect, son évolution et les moyens de construction qui y sont employés. Puis nous étudierons plus spécifiquement l'emplacement de notre sujet d'étude afin de retracer son histoire et d'en comprendre sa structure actuelle.

Après cela, des propositions de valorisation, et d'autres suggestions seront exposées, nous permettant de trouver des solutions à l'analyse du bâti actuel. Et nous finirons par chiffrer le montant de cette restauration et des travaux qu'elle engendrera, pour conclure sur l'importance qu'à eu ce projet dans notre formation.

1. Chars

Chars est une commune française située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France. Cette petite ville est située à environ 45 kilomètres au Nord-Ouest de Paris. Elle appartient à l'arrondissement de Pontoise et fait partie de la communauté de communes Vexin Centre. Cette ville, de plus de 2 000 habitants, est traversée par la Viosne du Sud au Nord. Ses habitations se concentrent essentiellement dans cette vallée, au centre de la commune.

Carte de France - francegeo.fr

Limites communales Chars - google.fr/maps

Chars est un village calme, typique de la région du Vexin français, caractérisée par ses paysages verdoyants et son patrimoine rural. La commune compte plusieurs fermes, des champs cultivés et des petits-bois qui contribuent à son charme naturel.

Sur le plan architectural, Chars possède quelques bâtiments historiques intéressants, notamment l'Eglise Saint-Sulpice, qui date du XIII^{ème} siècle, et qui témoigne du riche passé de la région. La commune dispose également de nombreuses maisons traditionnelles en pierre locales.

En termes d'infrastructures, Chars offre les équipements traditionnels d'une ville tels qu'une école, une mairie et quelques commerces de proximité. Pour les activités de loisirs, les habitants peuvent profiter des espaces naturels environnants pour la randonnée, le vélo ou simplement se ressourcer en pleine nature.

Dans l'ensemble, Chars est une petite ville tranquille, idéale pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible non loin de la capitale.

1.1. Histoire

1.1.1. Toponymie

Le nom de la ville de « Chars » proviendrait principalement de sa localité et de la composition de ses terres.

Dans une langue celtique, le nom de “Chars” signifierait “Garz” ou “Harz”, qui signifie aujourd’hui “une haie”.

En latin, l’origine du nom viendrait de “essartum”, donnant actuellement le mot “essart” et signifiant une terre entièrement déboisée par l’Homme afin de le rendre cultivable.

Des propositions cohérentes puisqu’à l’époque, la ville de Chars était une terre très boisée, qui a dû se défaire de végétations pour accueillir ses habitants.

1.1.2. A travers le siècles

Au VIIIème siècle, la commune fait partie de l’abbaye de Saint-Denis, comme c’est le cas à l’époque pour d’autres communes du département telles que Cergy ou Epiais.

Au IXème siècle au XIème siècle, la région naturelle du Vexin, constituée d’espaces très dégagés, sur un plateau, et de buttes, fut divisée en deux parties :

- le “Vexin-français” situé dans le nord-ouest de l’île de France et dans une partie des hauts de France.

- le “Vexin-Normand” situé au nord-est du département de l’Eure.

Carte Vexin actuel - cpts-vexinfrancilien.fr

Lors de ce remaniement au Xème et XIème siècle, la commune de Chars se trouve dans le Vexin français qui fait partie du domaine de la Couronne de Hugues de France et qui est gouverné depuis quatre siècles par les comtes du Vexin.

Au début du XIème siècle, les comtes du Vexin se retirent, laissant place un siècle plus tard au seigneur Willelmus de Carz (Guillaume de Chars), fils du roi d’Angleterre Henri Ier. Une terre qui redeviendra française en 1126, lorsque que la petite fille du roi céda le Vexin à la France.

Au 12ème siècle, les deux parties du Vexin furent grandement prise entre les feux anglais et français. Les combats, pillages et incendies font rage dans les villages, et ce sont essentiellement les cultivateurs de ces terres qui en subissent les conséquences. On relate notamment en 1667 que la ville de Chars fut brûlée par l’armée anglaise en guise de représailles contre Louis VII.

Château Gaillard 1873 - Archives
Départementales du Val d'Oise

Cette attaque fut lourde puisqu'elle endommagea également le château de la ville, construit quelques années plus tôt. Une vingtaine d'années plus tard, en 1198, Richard Cœur de Lyon sera le dernier à assiéger et à brûler la commune de Chartz.

Au début du XIII^{ème} siècle, la paix est signée, mais la construction d'un château (nommé Château-Gaillard) dans la commune se fait entreprendre pour permettre à Pierre, Thibaut et Hugues de Chars de diriger cette terre entre 1211 et 1248.

Le village commence alors à se développer autour de ce monument important, et c'est également lors de ce siècle que fonctionnent les moulins, éléments essentiels de la vie des charsiens.

De 1250 à 1306, la commune est sous l'autorité de plusieurs sires tels que Guillaume de Gisors ou Henri de Ferriere (gendre de Guillaume de Gisors).

Au début de la guerre de 100 ans, et ce durant vingt ans, Chars se retrouve dans nombre de conflits. C'est durant cette période, en 1357, que la terre de Chars commence à faire partie d'une ancienne famille de Flandre : les sires d'Aumont. C'est notamment sous ces dirigeants qu'est fondé l'hôtel-dieu de la ville, qui permet d'accueillir malades, mendiants et voyageurs.

L'Age d'Or, ancien hôtel-dieu 1983 - Archives Départementales du Val d'Oise

Au début du XV^{ème} siècle, le Vexin français se retrouve sous la direction anglaise.

En 1521, Ferry d'Aumont n'ayant pas de descendants masculins, Chars passa dans la noble famille de Rouville, où la ville sera fortifiée en 1548. Cette maison perdure jusqu'en 1586 où, pour les raisons précédentes, la baronnie de Chars laisse place à la famille de Guesle puis à celle de Séguier.

En 1638 et jusqu'en 1651, ce sont des femmes qui sont seigneur en titre de Chars, (Marguerite de Segulier, puis sa fille Marie). Celles-ci voient passer plusieurs seigneurs et personnes de la cour, puisque la voie de communication de Paris à Dieppe passe par la commune. On relate notamment le passage de Louis XIII, Richelieu et Anne d'Autriche entre 1632 et 1635.

Après cette période Charles Honoré d'Albert devient baron de la ville puis après saisie de la terre, il laisse sa place au maréchal de Créqui vingt ans après.

Carte de Cassini XVIII^{ème} siècle - remonterletemps.ign.fr

Au début du XVIII^{ème} siècle, la ville fut, une deuxième fois, sous une autorité féminine avec Catherine de Rougé (veuve du maréchal de Créqui). Puis de 1706 à 1793, la baronnie de Chars passe de la famille Rivié à la famille Gouy. C'est durant cette période, qu'en 1740, est aménagée la route nationale reliant Paris à Dieppe, offrant le chemin le plus court entre la capitale et la Manche.

Entre 1790 et 1794, Chars se rattache à une terre voisine : Bercagny, et porte alors, jusqu'en 1800, le nom de Chars-Bercagny.

C'est avec le décès de Marthe de Gouy en 1793, que la liste des barons de Chars fut terminée et que la commune fut simplement considérée comme appartenant au canton de Marines. Cette dernière, étant le chef-lieu, a regroupé une population plus importante, au détriment de Chars, qui a vu partir nombre de ses habitants.

Accueillant toujours une route royale, Chars vit passer Napoléon Ier, Louis Philippe et la Reine d'Angleterre en 1842, avant d'être dotée en 1868 d'une ligne de chemin de fer. Celle-ci, reliant Paris à Dieppe, divise la commune en deux quartiers, et fut également accompagnée d'un autre chemin d'intérêt local, reliant Chars à Magny-en-Vexin (fermée en 1950). Cela permit à la ville de recevoir de nouveaux habitants, notamment grâce aux ouvriers du chemin de fer et leurs familles, mais aussi à ceux de la laiterie qui se construit à la même période.

Réseau ferroviaire 1842 - trainconsultant.com

Voie ferrée déclassée ou retranchée - routes.fandom.com

Au XIX^{ème} siècle, la commune est essentiellement une terre où l'agriculture est en progrès. En effet, depuis un siècle, plusieurs terrains sont défrichés, les marais sont assainis et la continuité du déboisement a permis d'augmenter la surface de terres labourables, où l'on cultive des céréales (blé, avoine, seigle, orge, etc.), de la betterave, afin d'être expédiées sur Paris, Argenteuil et Pontoise.

Echanges commerciaux au XIX^{ème} siècle - mymaps

La culture maraîchère et des basses-cours (poulets, canards, oies, dindes, etc.) permettent le commerce entre les communes voisines, notamment Méru (Oise), Gisors (Eure), Pontoise et Magny-en-Vexin.

C'est donc dans cette deuxième partie du XIX^{ème} siècle que débutent les travaux liés à la laiterie, au chemin de fer, ainsi qu'aux moulins, qui sont modernisés et apportent une augmentation de productivité pour la commune.

Ancienne laiterie 1983 - Archives Départementales du Val d'Oise

A la fin de ce siècle, les carrières souterraines présentes à Chars sont utilisées comme champignonnière, telle en est la coutume dans la région.

Tous ces produits, accompagnés du rendement de la laiterie de la ville, sont expédiés sur Paris, Argenteuil et Pontoise.

Ancien Moulin de Noisemont 1983 - Archives Départementales du Val d'Oise

Aujourd'hui, la commune comporte plus de 2 000 habitants et peut être organisée en deux parties. La partie la plus ancienne est installée dans la vallée de la Viosne, où les constructions s'étalent peu à peu sur les coteaux, et jusqu'au plateau agricole au XXème siècle. La deuxième partie bâtie de Chars se trouve au sud-ouest de la commune dans le hameau de Bercagny, où le développement reste tout de même très minime aujourd'hui.

Carte topographique Chars - PLU Chars

1.1.3. Armoirie

Le blason de la ville est directement lié au site défensif de la commune : le Château-Gaillard érigé au XIIème siècle, et ses fortifications du XVIème siècle.

On y retrouve la façade principale du château composé d'une tour entourée de deux tourelles.

Au-dessus de celles-ci, les fleurs de lys rappellent l'appartenance de Chars à l'Île-de-France, associé aux couleurs bleu roi et or évoquant les armoiries de France.

La partie inférieure de ce blason est agrémentée d'une roue, symbolisant la Viosne qui traverse la commune et qui permet notamment le fonctionnement des moulins.

mairiechars95.fr

1.1.4. Patrimoine

Aujourd'hui, la ville compte un d'élément protégé au titre des monuments historiques : l'église de Saint-Sulpice. Elle fut bâtie en plusieurs temps, du XIIème siècle au XVIème siècle, pour finalement recevoir une restauration au XIXème siècle et être classée au titre des monuments historiques en 1912. La commune de Chars a lancé un important projet de restauration afin de pallier aux nombreux problèmes de conservation actuels.

Eglise Saint Sulpice 1851-1914 - monumentum.fr

Abords Monument Historique - atlas.patrimoines.culture.fr

Localisation du projet
12 rue de l'église

L'église Saint-Sulpice se trouve dans la rue de l'Église, et sa façade est visible depuis notre projet situé au 12 Rue de l'Église. Le rayon de protection de 500 mètres autour de l'édifice englobe une bonne partie de la ville, y compris notre maison. Cette protection rend la zone soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

Cette proximité avec l'église Saint-Sulpice donne à notre projet une dimension patrimoniale supplémentaire, car la maison fait partie intégrante de l'environnement protégé autour de ce monument historique. Cette situation renforce la nécessité de préserver la façade et d'intégrer des usages compatibles avec le caractère historique et culturel de la zone.

Hormis ce monument, Chars est composé de plusieurs éléments d'intérêt culturels et historiques tels que ses jardins, ses divers édifices, ses chemins, ses détails architecturaux et d'histoire, ses étendues agricoles, etc.

*Ruines du Château-Gaillard 1983 -
Archives Départementales du Val d'Oise*

Chars possède toujours la marque de sa période défensive, avec les ruines de l'ancien Château-Gaillard, construit au XII^{ème} siècle.

L'hôtel Dieux fondé au XVIII^{ème} siècle, a été construit pour sa fonction première, pour ensuite être investi par l'école des filles de la ville au XIX^{ème} siècle. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de "l'Age d'Or" est utilisé comme salle des fêtes de la commune.

L'Age d'Or, ancien hôtel-dieu 2024 - C. Guery-Beaulieu

Mairie 2024 - L. Nikels

Le bâtiment principal de la mairie date du XIX^{ème} siècle. Il a servi d'école primaire, et aujourd'hui, l'édifice accueille les employés de la commune et le bureau de Mme la Maire. Une extension moderne a été construite en 2010 afin d'accueillir "La Poste". Au rez-de-chaussé, sur une petite partie de la surface, on retrouve l'association du "Secours populaire".

La gare de Chars est en activité depuis plus d'un siècle et fait à présent partie intégrante de l'identité communale.

Gare 2021 - wikiwand.com

Ancienne usine à lin 2020 - PLU Chars

L'ancienne usine à lin, présente avant le XIXème siècle, se situe dans le lieu-dit « Le Clochard » et a permis le développement de la ville, lors de son fonctionnement.

La Villa Dufraine est une demeure bourgeoise datant de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle. Elle a reçu plusieurs utilisations, passant de maison à orphelinat pour être depuis 1942 une résidence d'artiste appartenant à l'académie des beaux-arts.

Villa Dufraine 2020 - PLU Chars

On retrouve plusieurs anciens lavoirs dans la commune. Ils sont aujourd'hui maintenus en état ou rénovés, mais ils ne servent plus à leur fonction d'origine.

Lavoirs 2024 - C. Guery-Beaulieu

1.2. Aujourd'hui

La maire de Chars, Évelyne BOSSU a été élue jusqu'en 2026, pour veiller sur la commune et ses habitants, les charsiens.

La commune comptait 2028 habitants en 2021. La ville s'étend sur environ 17 km² et la densité de la population est de 122 habitants / km².

Chars est située à 18 km au nord-ouest de Pontoise, à 15 km au nord-est de Magny-en-Vexin et à 21 km au nord-ouest de Cergy-Prefecture.

Chars est limitrophe du Bellay-en-Vexin et de Nucourt à l'ouest, de Bouconvillers et de Lavilletterre au nord, de Neuilly-en-Vexin et Marines à l'est et de Brignancourt et Moussy au sud.

Carte des limites de Chars et des communes cité ci-dessus - villesavivre.fr

1.2.1. Démographie

La démographie de la ville de Chars a évolué de manière notable au fil du temps.

Jusqu'en 2016, la population de Chars a connu une croissance progressive, atteignant un pic de 2 142 habitants. Cependant, cette croissance a été suivie par une diminution d'environ 100 personnes, amenant la population à environ 2 042 habitants en 2021.

Il y a environ 1 992 habitants à Chars en 2024 selon les estimations faite par "ville-data".

La hausse de la population est en grande partie liée à l'industrie locale, mais aussi à la ligne de chemin de fer qui traverse et s'arrête dans le village.

La baisse de la population observée après 2016 pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, notamment le départ des jeunes adultes qui quittent la commune pour des études ou des opportunités professionnelles.

Les facteurs économiques, avec des changements locaux peuvent influencer la démographie, notamment des pertes d'emploi ou une diminution de l'attractivité économique de la région.

Cela peut également être lié à un changement dans les politiques locales ou régionales, avec des politiques en matière de logement, de développement urbain ou d'infrastructure ayant un impact sur les mouvements de population.

Nombre d'habitants de 1793 à 2021

Année	Nombre d'habitants
1793	952
1800	954
1806	1034
1821	1095
1831	1155
1836	1069
1841	1019
1846	1030
1851	1010
1856	1025
1861	1008
1866	1303
1872	915
1876	947
1881	1009
1886	1047
1891	1053
1896	1072
1901	1053
1906	1034
1911	1128
1921	1057
1926	1028
1931	1080
1936	1057
1946	1192
1954	1291
1962	1263
1968	1266
1975	1435
1982	1329
1990	1519
1999	1721
2004	1714
2006	1766
2009	1783
2014	2081
2019	2046
2021	2028

Evolution démographique de Chars - regroupement de données C. Guery-Beaulieu

Graphique de l'évolution démographique de Chars - regroupement de données C. Guery-Beaulieu

En termes d'âge, la ville de Chars accueille majoritairement des familles ou des couples. La pyramide des âges de Chars présente des caractéristiques spécifiques. Elle est globalement comparable à celles de la communauté de communes Vexin Centre et de la France métropolitaine. Toutefois, certaines différences se manifestent.

La surreprésentation des 0-14 ans et des 30-45 ans : La part des jeunes enfants et des adultes dans la tranche d'âge des jeunes parents est plus élevée à Chars.

Cela s'explique par la présence plus importante de familles avec enfants dans la commune. Les jeunes ménages trouvent probablement à Chars un environnement favorable pour élever leurs enfants, ce qui se reflète dans cette surreprésentation.

Source : RP 2012, exploitations principales

La sous-représentation des 15-29 ans : La proportion des adolescents et des jeunes adultes est moins importante à Chars par rapport aux territoires comparés ci-dessus. Cette sous-représentation peut s'expliquer par le départ des étudiants et des jeunes actifs. Les jeunes quittent souvent la ville pour poursuivre leurs études ou trouver des opportunités professionnelles dans des zones urbaines plus grandes et plus dynamiques.

Chars reflète une ville attractive pour les familles, mais qui voit partir ses jeunes. Une tendance commune dans de nombreuses petites villes françaises à proximité d'une métropole plus développée et attractive. Ces dynamiques démographiques sont typiques des petites villes et des communes périurbaines. La migration des jeunes vers les grandes villes pour l'éducation et l'emploi, ainsi que l'attraction des familles, en quête d'un cadre de vie agréable et de logements plus spacieux, influencent fortement la structure de la population.

1.2.2. Transports

Un réseau routier dense et efficace relie la commune de Chars aux principaux pôles d'emploi. La ville bénéficie d'une excellente desserte routière, reliant efficacement la commune aux principaux lieux de travail des habitants. En termes de transport en commun, Chars dispose d'un atout ferroviaire et de réseaux de bus.

Autoroutes :

L'autoroute A13 (Paris-Rouen) et l'autoroute A16 (Paris-Beauvais) permettent de rejoindre Paris et Beauvais en environ une heure, et Rouen en 1h30, hors période de pointe.

Routes départementales :

La route D915 (Cergy-Pontoise - Dieppe) traverse Chars, facilitant l'accès à l'agglomération de Cergy-Pontoise en une demi-heure. La commune est également au carrefour de la Route Départementale 915, qui relie Marines au sud-est (4 km) et Bouconvilliers au nord-ouest, ainsi que la Route Départementale 188, menant à Bellay-en-Vexin à l'ouest et à Neuilly-en-Vexin à l'est (4 km).

Carte routière Chars - géoportail.gouv.fr

Voies cyclables :

Environ 8 kilomètres de voies sont aménagées pour les cyclistes.

Plan des transports en communs -
eu.ftp.opendatasoft.com/stiff/PlansDeSecteur/Plans/plan63.pdf

Trains :

La gare de Chars est desservie par la ligne J du réseau Transilien, reliant la gare Saint-Lazare (Paris) à Gisors en 50 minutes (plus rapide que la voiture). Les trains circulent toutes les demi-heures le matin de 5h à 10h et le soir entre 17h et 21h, mais seulement toutes les heures, voire toutes les deux heures, en journée, sans service après 21h. La fréquence est réduite le week-end. La ligne J permet aussi de rejoindre le RER C à Pontoise, où les trains sont plus fréquents.

Bus :

Chars est desservie par trois lignes de bus du réseau départemental Busval d'Oise qui comprend la ligne 95-08 reliant le centre-bourg de Chars à la gare de Cergy-Préfecture en une heure, en passant par Marines (15 minutes), Osny (40 minutes) et Pontoise (55 minutes).

À Cergy-Préfecture, des correspondances sont disponibles avec la ligne L du Transilien et la ligne de RER A. La fréquence est de trois bus par heure aux heures de pointe et un bus par heure le reste de la journée. On trouve également la ligne 95-35 qui dessert le collège de Marines avec un seul bus le matin et la ligne 95-46 qui relie la gare routière de Magny-en-Vexin avec dix bus par jour, du lundi au vendredi, en période scolaire.

1.2.3. Economie

En 2012, le taux de chômage à Chars est de 8,4%, ce qui représente 82 habitants au chômage. Ce taux est inférieur à celui de la France métropolitaine (9,6%) mais reste supérieure à celui de la communauté de communes Vexin Centre (6,3%).

Le taux de chômage aujourd'hui à Chars serait de 5,4% selon les informations de "villesavivre".

La ville de Chars, tout en étant une commune à vocation principalement résidentielle, présente des dynamiques spécifiques en matière d'emploi et de déplacements pour le travail. En 2012, Chars comptait 482 emplois, ce qui représentait une concentration d'emplois de 53%. Ce taux est légèrement inférieur à celui de la communauté de communes Vexin Centre, qui se situait à 55%. Cette concentration d'emplois indique que plus de la moitié des habitants en âge de travailler de Chars (de 15 à 64 ans) occupaient un emploi dans la commune, mais ce chiffre reste relativement bas, soulignant une nouvelle fois, la nature résidentielle de la ville.

La majorité des habitants qui travaillent se dirigent vers les grandes villes environnantes pour leurs activités professionnelles, l'offre d'emploi y étant plus diversifiée. Ils retrouvent là-bas une plus grande variété de postes, des salaires potentiellement plus élevés et des perspectives de carrière plus variées.

Le déplacement des résidents de Chars vers ces centres urbains est en partie dû aux réseaux de transports (routes, trains) assez développé que nous avons cité précédemment.

Les services et commerces de Chars sont probablement plus adaptés à une population qui passe une grande partie de la journée en dehors de la commune pour le travail. La ville de Chars en 2013 compte cependant 132 établissements actifs. Le Figaro estime aujourd'hui à 266 le nombre d'entreprises à Chars. La grande majorité de ces entreprises comptent moins de 5 salariés. La commune compterait aujourd'hui une seule entreprise de plus de 50 salariés.

Répartition des entreprises par taille

Répartition des entreprises par secteur d'activités

Extrait du PLU de la ville de Chars

Les offres d'emplois locales proposent relativement peu d'emploi par rapport à la population active de Chars. Selon un graphique présent dans le Plan Local d'Urbanisme de la commune, on constate les données suivantes :

Diagramme de la répartition des travaux des charsiens - PLU Chars

- environ 13% des actifs, soit environ 150 personnes, travaillent dans la commune,
- environ 40% des actifs travaillent dans une autre commune du département,
- près de 50% des actifs travaillent dans un autre département de la région francilienne.
- et seuls 3% des actifs, soit une quarantaine de personnes, travaillent dans une autre région, due au fait que la commune soit limitrophe de l'Oise.

Concernant les modes de transport, l'utilisation de la voiture représente environ 80% des actifs, soit plus de 1 000 personnes qui se rendent au travail avec leur véhicule, y compris une partie des habitants de Chars qui travaillent dans la commune. Seuls 15% des actifs empruntent les transports en commun (trains, bus) pour se rendre au travail.

Diagramme de la répartition des modes de transport des actifs - PLU

La distance entre le lieu de travail et le lieu d'habitation implique des déplacements quotidiens importants pour de nombreux habitants. Chars illustre bien le concept de ville-dortoir, où la majorité des habitants vivent mais travaillent principalement ailleurs.

1.2.4. Services

Services de Chars - PLU Chars

L'implantation des commerces et services à Chars souligne la double centralité qui caractérise la commune :

- D'une part, le centre historique, où se trouvent encore des petits commerces près de la mairie et de l'église.

- D'autre part, les zones d'urbanisation récente, qui abritent les nouveaux équipements scolaires et les moyennes surfaces commerciales de la commune.

La commune a récemment entrepris de développer une offre d'équipements dans le centre historique, contribuant ainsi à la revitalisation du bourg patrimonial.

La commune de Chars compte une vingtaine de commerces :

- une boulangerie
- un magasin de proximité alimentaire
- un magasin de moyenne surface alimentaire
- un café
- un restaurant
- une pizzeria
- un établissement de restauration rapide (kebab)
- une pharmacie
- un fleuriste
- deux coiffeurs
- un garagiste
- trois agences immobilières
- une agence postale communale

2. Analyse de site

Plan cadastral - cadastre.data.gouv.fr

Notre projet se situe au 12 Rue de l'Eglise, dans la commune de Chars située dans le Val d'Oise. Il se trouve sur la parcelle cadastrée n°0092, d'une emprise au sol totale d'environ 70 m².

La bâtisse actuelle prend l'entièreté de la surface de la parcelle. La maison s'élève sur 3 étages et reprend les formes d'un L, présentant une façade commerciale sur rue, et une façade sur cour. L'entrée dans les maisons des parcelles 0092 et 0097 se fait via la parcelle 0093.

Façade sur rue depuis la Rue de l'Eglise 2024 - C. Guery-Beaulieu

Afin d'en apprendre davantage sur le terrain de ce sujet d'étude nous avons effectué l'analyse de site suivante.

2.1. Environnement

2.1.1. Climat

Le climat à Chars est considéré comme océanique dégradé. Les caractéristiques principales de ce climat sont les suivantes :

- Climat de transition entre le climat océanique pur (sur les côtes), et le climat continental (à l'intérieur des terres).
- Les saisons sont plus prononcées que dans un climat océanique classique
- Été : période douce à modérément chaude
- Hiver : période froide mais moins extrême que dans les climats continentaux
- Précipitations : répartie tout au long de l'année, mais moins abondants que dans les climats océaniques pur

On observe des précipitations importantes toute l'année y compris lors des mois les plus secs. Chars se trouvent dans l'hémisphère nord donc l'été commence à la fin de juin et se termine en septembre. Le graphique ci-dessous résume les températures et les précipitations moyennes établies sur 30 ans.

Graphique des températures de Chars - meteoblue.com

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 3,8°C. Une moyenne de gel de 44 jours par an.

Août et Juillet sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 19°C et des extrêmes allant de 4°C à 34°C.

On observe, dans le graphique ci-dessous, que le ciel reste tout de même nuageux une grande partie de l'année. On constate 1 667 jours de soleil en moyenne et 7 jours par an de forte chaleur.

Graphique de l'ensoleillement de Chars - meteoblue.com

Les précipitations annuelles moyennes sont de 677mm. Le mois de décembre enregistre le plus haut taux de précipitations avec une moyenne de 58mm. Il pleut en moyenne 117 jours par an, et la moyenne mensuelle est comprise entre 30 et 60 millimètres d'eau. Il neige rarement (8 jours par an en moyenne).

Graphique des précipitations de Chars - meteoblue.com

La rose des vents ci-dessous, établie avec les données relevées précédemment, deux dominantes :

La première dominante, au sud-ouest, est caractéristique d'une situation dépressionnaire. Celle-ci apporte des vents forts du mauvais temps et des précipitations.

La deuxième, au nord-est, est révélatrice d'une situation anticyclonique. Au contraire, celle-ci apporte du beau temps avec des vents faibles et des conditions stables.

On observe en moyenne sur l'année une vitesse du vent allant de 12 km/h à 28 km/h maximum.

A 10km de Chars, à la station d'Haravilliers, il a pu être relevé un évènement extraordinaire où la vitesse du vent a atteint une valeur de 47 m/s, soit une vitesse de 169,2 km/h.

2.1.2. Qualité environnementale

2.1.2.1. Eau

La qualité de l'eau à Chars est « Bonne » : entre 5 % et 25 % d'analyses sont non-conformes. Elle fait partie des communes ayant un taux élevé du nombre d'analyse de pesticides, ce qui permet de s'assurer de la qualité de l'eau.

Les limites de qualité sont les critères les plus importants, pour lesquels le non-respect des normes peut être dangereux pour la santé, selon le niveau et la fréquence de dépassement. Il s'agit notamment de critères microbiologiques (escherichia coli, entérocoques) et de substances toxiques (pesticides, nitrates, plomb, nickel, cuivre, arsenic, solvants chlorés...).

L'eau sur notre site de projet est donc potable et ne présente pas de risques particuliers.

2.1.2.2. Air

L'indice de qualité de l'air de la ville est bon pour l'année 2023 comme pour ce début d'année 2024. A l'exception de l'ozone, qui reste de qualité moyenne depuis plusieurs années, la baisse tendancielle des niveaux de pollution chronique (No₂, PM₁₀, PM_{2.5}, ...) se poursuit. Les concentrations du département sont basses et l'intensité de dépassement des normes se réduit d'année en année.

Les principaux polluants atmosphériques se classent en deux groupes distincts : les polluants primaires et les polluants secondaires. Les polluants primaires sont en partie la cause d'une qualité de l'air polluée en région parisienne.

Les polluants primaires sont directement issus des sources de la pollution, qu'elle soit d'origine domestique, industrielle, ou automobile (les oxydes de carbone, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote...).

Les polluants secondaires sont issus de la mutation, dans la basse atmosphère, par le rayonnement solaire et la chaleur, des polluants primaires (l'ozone, les P.A.N. ou nitrates de peroxyacétyle, aldéhydes...).

À Chars, les activités dominantes étant essentiellement tertiaires, les données d'AIRPARIF montrent que les pollutions aériennes proviennent essentiellement de la circulation routière (les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils, les particules fines, et le dioxyde de carbone), sauf la pollution par le dioxyde de soufre, qui provient principalement du chauffage.

Le territoire de Chars étant desservi par un réseau de gaz, les émanations d'oxydes de carbone sont plus élevées. Des particules imbrûlées sont également émises par les appareils de chauffage au fioul.

Cartographie des infrastructures de réseaux de gaz et d'électricité - www.agenceore.fr/datavisualisation/cartographie-reseaux

Nous constatons que le réseau de gaz et d'électricité passe juste devant la bâtisse Rue de l'Eglise.

2.1.2.3. Champs électromagnétiques

Une antenne-relais de téléphonie ainsi qu'un faisceau hertzien sont implantés à proximité du site (moins de 1 km à vol d'oiseau). L'antenne n'est pas visible du site grâce aux bâtiments alentours. L'impact des ondes est minime et ne cause aucun problème sur la santé.

Localisation du projet
12 rue de l'Eglise

www.cartoradio.fr

2.1.3. Risques naturels et industriels

Nous avons étudié les derniers incidents classés en risques industriels ou naturels autour de la Rue de l'Eglise. Ces risques sont ordonnés du plus récent au plus ancien.

Les risques naturels incluent des inondations, des mouvements de terrain ou encore des mouvements sismiques, bien qu'ils soient tout de même plus rare en France.

L'historique ci-dessous permet d'avoir une certaine visibilité sur ce qui a pu et pourrait se produire sur la commune de Chars.

2.1.3.1. Hydrologie

La commune de Chars est soumise aux risques d'inondation suivants :

- risque d'inondation par remontée de la nappe phréatique, en fond de vallée et dans les secteurs bas du bourg ;
- risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales ; ce risque concerne peu le bourg mais les plateaux agricoles et les versants.

Carte des isques liées aux remontées de nappe - georisques.gouv.fr

Entre 1991 et 1999, on retrace 3 inondations importantes dans la commune.

2.1.3.2. Foudre

En France, la valeur moyenne de la densité de foudroiement est de l'ordre de 1,1 éclairs nuage-sol par km² et par an. Ces orages caractéristiques sont souvent associés à des phénomènes violents tels que la grêle ou les fortes rafales de vent. La foudre peut provoquer divers dommages pour les bâtiments tels que des incendies, des problèmes structurels, ou encore des infiltrations d'eau et des problèmes électriques.

Classement par densité de foudroiement d'éclairs nuage-sol (CG) par km²/an

1	Corse	1,6285
2	Provence-Alpes-Côte d'azur	1,5164
3	Auvergne-Rhône-Alpes	1,4943
4	Bourgogne-Franche Comté	1,3581
5	Occitanie	1,1609
6	Centre-Val de Loire	1,1293
7	Nouvelle Aquitaine	1,1162
8	Grand-Est	0,6828
9	Ile de France	0,6406
10	Pays de la Loire	0,6369

Carte et données de la densité de foudroiement - meteorage.com

On constate, dans le classement de 2022, ci-dessus que l'Ile-de-France est une des régions les moins touchée en France.

2.1.3.3. Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains sont des déplacements naturels de sols et de sous-sols et dépendants de plusieurs facteurs naturels tels que la composition même du sol, des conditions climatiques ou encore de l'usage du terrain.

Ces mouvements peuvent provoquer des éboulements de roches, des glissements de terrain ou des coulées boueuses. Afin d'éviter que ces événements ne viennent endommager les bâtiments, en faisant bouger leur structure, il est important de surveiller les sols et sous-sols afin de prévenir de tout risques futurs.

Carte mouvements de terrain - georisques.gouv.fr

Bien que notre terrain d'étude n'accueille aucun risque de mouvements de terrain, la commune de Chars contient plusieurs zones de périls. Des informations qu'il faudra garder en tête lors de futurs projets puisqu'il y a déjà eu 4 épisodes importants entre 1995 et 2003.

2.1.3.3.1. Effondrements

Les risques d'effondrement liés aux anciennes carrières concernent certaines parties de la commune répertoriées ci-dessous. Nous constatons que la bâtisse au 12 Rue de l'Eglise n'est pas concernée par d'éventuels risques d'effondrements, mais il ne faudra pas négliger l'environnement du terrain lors des travaux.

Carte carrière Chars - PLU Chars

Secteur de l'étude 12 Rue de l'Eglise

- 1. Au nord de la commune, dans le secteur de Clochard
- 2. Au lieu-dit « le Bouillon », classé en N
- 3. Au lieu-dit « sur le Marais », le long de la rue du Clos de Chars
- 4. Au lieu-dit « sur les Carrières », à l'arrière de la rue du Général Leclerc et de la D915
- 5. À l'arrière de l'église
- 6. Au lieu-dit « la Cornouille » à l'arrière de la rue de la Groupe et de la rue de Moussy
- 7. Au lieu-dit « la Cote de la rue Taillepied » à l'arrière de la rue Dory
- 8. Entre la rue André Balaydier et le chemin de la Maladrerie
- 9. Rue Dory, à proximité du lieu-dit « Panama »
- 10. A proximité du hameau « la vallée bon temps »
- 11. À proximité lieu-dit « Le haut de Bray »
- 12. Au Moulin de Noisement
- 13. À proximité lieu-dit « Le haut de Bray », le long du chemin de la Pisciculture

2.1.3.3.2. Gonflements et retrait des argiles

Les argiles gonflent en présence d'eau, et se tassent lorsque celle-ci sèche, ce qui engendre des mouvements dans le sol. Cela peut endommager les bâtiments en créant des fissures dans leur structure. C'est pourquoi, comme les autres risques, il est important de prendre ce phénomène en compte lors de l'édification de bâtiments, mais aussi lors de leur rénovation.

Carte gonflements et retrait des argiles - georisques.gouv.fr

Le terrain se situe dans une zone où le retrait et le gonflement des argiles sont “modéré”. Une information cohérente avec les précédentes, où le risque de mouvements de terrain se situait à proximité du bâtiment.

2.1.3.3.3. Sismicité

Se situer dans une zone sismique importante peut entraîner divers problèmes, tels que des failles ou des fissures causées par les vibrations du sol provoquées par une rupture brutale des roches en profondeur.

Ces mouvements peuvent entraîner des failles en surface du sol et endommager la structure des bâtiments.

Pour ce faire, il est important de prendre ce phénomène en compte lors de la construction de nouveaux bâtiment, ou lors de leur restauration.

Carte sismicité - georisques.gouv.fr

La commune de Chars est située en zone 1 dite de sismicité "très faible".

Il y a donc très peu de risques que le terrain soit confronté à des tremblements de terre.

2.1.3.4. Pollution des sols

Notre terrain n'accueille pas une pollution de sol significative. On retrouve un ancien lieu de dépôt de liquides inflammables plus au sud de notre parcelle, mais celui-ci reste tout de même éloigné de notre sujet d'étude et ne l'impactera pas.

Carte pollution des sols - georisques.gouv.fr

localisation des anciens sites industriels et activités de service

2.1.3.4.1. Radon

Le problème du radon est un gaz radioactif naturel pouvant s'accumuler dans le sol et dans les constructions, car celui-ci est présent dans le sol, l'air et l'eau. Afin d'éviter des risques sanitaires pour l'Homme, il est important de mesurer la concentration de radon en amont, et de prendre ce phénomène en compte lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de nouveaux aménagements d'espaces verts.

Carte présence radon - georisques.gouv.fr

La commune de Chars est située dans une zone "faible" d'exposition au radon. Le risque étant faible, il peut tout de même être présent sur le terrain. Les divers aménagements extérieurs devront donc prendre en compte ce potentiel risque.

2.1.3.4.2. Canalisation de transport de matières dangereuses

Les gazoducs passant sous des terrains en chantiers peuvent être percés accidentellement et entraîner des fuites de gaz, des inflammations, des inhalations ainsi qu'une pollution environnementale. Afin d'éviter tout désagrément lors de travaux, il est nécessaire de vérifier en amont quelles canalisations sont présentes sous le terrain concerné.

Le risque, à Chars, n'est pas crucial comme nous pouvons le constater sur cette carte.

2.1.4. Caractéristiques du milieu physique naturel

2.1.4.1. Topographie

Chars, faisant partie du Pays du Vexin, se situe sur le plateau du Vexin, qui est traversé par la vallée de la Viosne.

Morphologie du relief :

Le relief de la commune est influencé par les formations géologiques locales, façonnées par l'érosion due à l'eau et au vent.

Altitude :

L'altitude moyenne de Chars est de 55 mètres.

- Point le plus bas : 50 mètres, situé en fond de vallée.
- Point le plus haut : 122 mètres, situé sur le plateau.

Schéma relief Chars - PLU Chars

Ce schéma met en lumière la morphologie induite par les formations géologiques façonnées par l'action de l'eau. Les niveaux d'altitude varient nettement entre le fond de la vallée (partie bleutée) et les hauteurs du plateau, créant une visualisation claire du relief. Cette illustration permet d'illustrer efficacement le relief centré autour de la Viosne, tout en montrant les différences d'altitude et la manière dont le cours d'eau influence la géomorphologie de la commune.

2.1.4.1. Espaces naturels protégés

Le site ne se trouve dans aucun espace protégé (tels que les arrêtés de protection de biotope, parcs nationaux, réserves naturelles, etc.), aucune ZNIEFF (zone naturelle d'intérêts écologique, faunistique et floristique) ni aucune zone Natura 2000.

Les sites protégés par des documents environnementaux sur la commune de Chars.
Sources : INPN, Espace Naturel Sensible du Val d'Oise.
Réalisation Miléna Gross

Carte des milieux protégés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme
Source : PLU Chars - Rapport de Présentation

2.1.5. Synthèse environnementale

D'après les différents éléments résumés auparavant, la parcelle présente de belles opportunités de restauration et de valorisation. Le tableau ci-dessous permet de résumer les éléments forts du site.

	Contraintes		Atouts	
	Fortes	Faibles	Faibles	Forts
Contexte territorial		Abords d'un monument historique	Proche de grandes villes via les transports	Été modérément chaud
Climat	Précipitations importantes		Climat océanique dégradé	
Risques naturels		Mouvements de terrains à proximité du site		Sol non pollué
Air & Santé			Air relativement bon	
Eau				Bonne qualité de l'eau
Paysage & Ecosystème				Forêts et espaces verts à proximité
Nuisances et sécurité			Nuisances électromagnétiques en dessous du seuil réglementaire	Pas d'axe bruyants à proximité
Déplacements			Accès aux grands axes relativement proche	Station RER, arrêts de bus, pistes cyclables à proximité
Réseaux				Réseaux principaux (eau, électricité, télécom) raccordés au site
Ressources			Récupération des eaux de pluie	
Déchets				Collecte sélective mise en place par l'agglomération

3. Projet

3.1. Implantation

Le bâtiment d'étude se situe au 12 Rue de l'Eglise. Il est composé d'une façade principale donnant sur la rue de l'église, et d'une arrière-cour commune à d'autres logements sur l'arrière de la parcelle.

Vue aérienne actuelle - geoportail.gouv.fr

Cadastre 1747 - Archives Départementales du Val d'Oise

Au XVIIIème siècle, le bâtiment est déjà présent sur le cadastre de l'époque.

Sur cette carte photographique prise entre 1950 et 1965, nous remarquons qu'une bâtisse est déjà présente sur la parcelle n°0092.

Au vu des dimensions, nous supposons que c'est celle d'aujourd'hui.

Malheureusement, aucun document ne nous permet d'affirmer avec certitude que la structure de la maison correspond au bâtiment actuel.

Photographie aérienne 1950-1965 - geoportail.gouv.fr

Cadastre actuel - cadastre.data.gouv.fr

Au fil des siècles, la parcelle n'a pas reçu de changements majeurs, et c'est notamment grâce à sa situation. Se trouvant dans le bourg historique menant jusqu'à l'église, le bâtiment, comme d'autres de la rue, a pu garder son aspect d'antan.

Cette implantation est également typique d'une forme urbaine ancienne. En effet, avoir une façade alignée sur la Rue de l'Eglise forme un alignement de maison bourg à cet endroit.

En plan, le 12 Rue de l'église répond donc bien à la définition de maison bourg puisque celle-ci est alignée à la voie et occupe toute la largeur de la parcelle.

Plan des typologies urbaines de Chars - PLU Chars

Alignement des maisons de la rue de l'église 2022 - googlemaps

Alignement des maisons de la rue de l'église 2022 - googlemaps

Grâce à ces photographies, nous constatons bien que la construction du 12 Rue de l'Eglise fait partie d'un ensemble. Toutes les maisons sont alignées sur la rue, et rares sont les accès aux parcelles. Cela apporte une continuité visuelle et un cône de vue important sur l'Eglise Saint-Sulpice. On comprend d'autant plus l'intérêt de protéger les abords d'un monument historique classé, mais aussi l'importance de conserver cette rue historique.

3.2. Le bâtiment et son occupation

Cette habitation au fil des siècles, a pu accueillir diverses familles. Grâce aux recensements de population effectués dans la ville, et disponible aux archives départementales, nous avons pu découvrir quelles professions exerçaient les occupants de ce lieu.

Nous constatons une certaine diversité à travers ces métiers. Cette bâtisse a abrité des habitants exerçant des métiers manuels, agricoles et artisanaux, ainsi que des professions s'adaptant au changement sociétaux, comme avec la progression du chemin de fer. La présence de rentiers et de retraités indique également l'évolution vers une société où la sécurité économique à long terme devenait plus courante.

Année	Profession
1836	/
1841	/
1846	/
1851	?
1856	Scieur de long
1861	Chaudronnier + Ferblantier
1866	Couvreur ?
1872	Cultivateurs
1876	Cultivateur
1881	Employé
1886	Rentier
1891	Blanchisseuse + Manouvrier
1896	Garde champêtre
1901	Cultivateur
1906	Boulangier
1911	Journalier
1921	Cultivateur
1926	Rentier + Employé chemin de fer
1931	Menuisier
1936	Charcutier
1946	Retraité

A partir de 1985, le 12 Rue de l'Eglise accueillait un établissement secondaire de l'entreprise La Vie au Grand Air appelé "Centre de la Viosne". La Fondation La Vie au Grand Air, fondée en 1927 par Madame VICTOR BOUCHER, est un lieu majeur de la protection de l'enfance. Elle a pour mission d'accueillir, protéger et accompagner des enfants et des jeunes en situation de précarité et de souffrance. Ces derniers sont confiés à la fondation par les services de l'aide sociale à l'enfance, des conseils départementaux ou par des juges pour enfants.

Reconnue d'utilité publique, la Fondation gère, en 2018, un total de 23 établissements, siège inclus, répartis sur 15 départements. L'entreprise La Vie au Grand Air a actuellement domicilié son établissement principal à Issy-Les-Moulineaux (siège social de l'entreprise). Cet établissement permet de centraliser l'administration et la direction effective du nouveau Centre de la Viosne.

Notre maison a donc servi, jusqu'en mai 2015, d'hébergement social pour enfants en difficultés. Nous supposons que le rez-de-chaussée servait de pièce commune et central, et qu'aux étages, les pièces servaient de chambre.

Suite à cela, l'habitation a été rachetée par la commune de Chars.

Aujourd'hui, la maison située au 12 rue de l'Église est mise en vente par la commune via le cabinet Bureau. Celle-ci est au prix de 210 000 €, pour une surface de 160 m² habitable. Ce prix, équivalant à 1 312 € / m², est nettement inférieur à la moyenne des prix des maisons de la commune, qui s'élève d'après le site "seloger.com" à 2 251 € / m².

Le prix de vente de la maison, est significativement en dessous du prix moyen du marché local, peut s'expliquer pour plusieurs raisons :

- Coût Important des Travaux :

La maison nécessite des rénovations majeures (couverture, maçonnerie, rénovation intérieur complète) ce qui justifie son prix de vente inférieur.

- Absence de Porte d'Entrée sur la Rue :

Le manque d'accès direct depuis la rue est un inconvénient notable. Cela obligerait les potentiels acheteurs à faire le tour en entrant par la parcelle voisine.

- Absence de places de stationnement :

La maison, à l'image du coeur de la commune, manque de places de stationnement. Cela pourrait freiner un projet commerciale, pour lesquels s'arrêter en voiture est nécessaire.

Vente Maison

Maison à vendre sur CHARS

📍 CHARS

210 000 €

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur

7 Pièces

6 Chambres

160 m²

Réf. 317

Annnonce immobilière - cabinetbureau.com

3.3. Architecture

Vue depuis la Rue de l'Eglise 2024
- C. Guery-Beaulieu

Concernant son architecture, le terme d'immeuble bourg peut être employé. Le bâtiment est de type R+3 sur sa partie principale, et de type R+2 pour sa partie sur cour, ce qui est en fait un édifice trop haut pour être considéré comme une simple maison de bourg, habituellement d'un étage maximum.

Donnant sur la voie, on retrouve une devanture particulière, permettant de supposer qu'une boutique y était implantée. Cette façade, régulière de part ses menuiseries, est composée de plusieurs éléments de modénatures tels qu'une corniche, des gardes corps en ferronnerie, etc.

L'entrée de cette habitation se fait sur la partie d'édifice donnant sur la cour commune. Celle-ci offre une organisation plus aléatoire ainsi qu'un appentis en bois assez précaire.

Vue depuis la cour commune 2024 - C. Guery-Beaulieu

L'intérieur est composé de plusieurs niveaux, trois pour le bâti principal sur rue, et deux pour la partie sur cour. Ceux-ci sont composés de plusieurs pièces de bureau ou de chambre, desservies par des espaces de circulations. On retrouve un sanitaire et une cuisine au rez-de-chaussée, qui sont les seuls points d'eau de l'édifice. Les combles sont aménagés et l'apport de lumière se fait grâce à 4 ouvertures en toitures.

3.3.1 Un caractère unique

Le bâtiment, de part sa façade, a suscité plusieurs questionnements aux premiers abords. Le plus important étant : cette façade sur rue est-elle typique de l'architecture vexinoise ?

Après plusieurs recherches, nous n'avons pas réussi à trouver une habitation similaire à celle de notre projet. Les outils que nous avons utilisés pour chercher une maison équivalente incluent Google, Google Lens, ChatGPT, les archives du Val d'Oise, et les conseils de quelques professeurs, comme Madame Esher. Cette façade singulière est alors évocatrice pour notre compréhension du bâti.

13 à 17 Rue de Gisors 2020 - PLU Chars

Chars — Rue de Gisors
Rue de Gisors XIXe - XXe - PLU Chars

En effet, un lieu peut devenir un patrimoine bâti pour plusieurs raisons. L'immeuble doit présenter divers fondements historiques, emblématiques, paysagers, ou encore ethnologiques. Il peut aussi être doté d'une certaine valeur archéologique, architecturale, artistique, ou même sociale et urbanistique. Tous ces critères font qu'un patrimoine est reconnu comme important et à protéger.

Aujourd'hui, nous pensons que cette maison représente un patrimoine pour la ville de Chars pour plusieurs de ces raisons. En effet, son caractère architectural et sa typologie traditionnelle du Vexin, alliés à cette devanture atypique, montre une certaine originalité dans les constructions communales.

C'est pour cela que nous présenterons cette habitation comme un projet unique. Tant dans l'utilisation de ses matériaux (calcaires, tuiles plates, etc.) que par son implantation comme maison bourg, ce bâtiment peut paraître banale et insignifiant. Mais malgré ces caractéristiques, que tant d'autres habitations vexinoise possèdent, le fait d'avoir réalisé cette grande baie agrémentée de nombreux petit-bois et, de surcroît, d'avoir une entrée ne se faisant pas sur la partie principale du bâtiment, en fait un bâtiment inhabituel.

Le choix de cette baie vitrée, est assez étonnant à première vue. Là où d'autres personnes souhaiteraient limiter les ouvertures pour préserver leur intimité, ici, le percement offre un énorme vis-à-vis sur l'intérieur de la maison.

Après avoir compris que le rez-de-chaussée avait été un lieu commercial, cela nous a paru plus compréhensible. Cela permettait d'apporter de la visibilité au commerce tout en montrant son activité.

Néanmoins, si cela avait pour objectif d'attirer nombre de clients, pourquoi aucune entrée n'est alors présente sur cette façade ? Cela apporte une certaine incompréhension de notre part vis-à-vis des usagers. En se mettant à la place d'un client d'un potentiel commerce, il est normal de se demander comment se réalise l'accès à ce lieu, et s'il est opportun de devoir aller jusqu'en arrière-cour pour y entrer.

Comme évoqué précédemment, cette problématique peut être l'un des motifs à la réticence de l'achat de cette construction.

Pour finir cette première constatation, la singularité de cette maison en fait une candidate idéale pour notre projet. Celle-ci souligne l'importance de reconnaître et de préserver des bâtiments qui, bien qu'apparemment ordinaires, possèdent des caractéristiques uniques et un potentiel patrimonial pour la communauté.

Deuxièmement, Clarisse travaillant à l'Unité Départementale du Val d'Oise, nous pouvons regarder si d'anciens dossiers étaient reliés au 12 rue de l'église. Il s'avère qu'aucune demande préalable ou permis de construire n'est associé à cette adresse. Se trouvant dans le périmètre de protection d'un monument classé, il est surprenant qu'il n'y ait aucune trace de travaux dans les archives de l'UDAP. Cette absence de dossiers significative indique la réalisation de travaux illégaux. Les châssis de toit (ne datant pas de l'origine de la construction, d'après les archives), notamment, auraient dû faire l'objet d'une demande préalable et d'indications spécifiques de l'architecte des Bâtiments de France.

3.3.2. Dessin et Conception Assisté par Ordinateur

Afin de débiter ce projet avec les données nécessaires à sa continuité, il nous fallait comprendre son bâtiment actuel. Pour ce faire, nous avons pu nous rendre plusieurs fois dans la commune et dans cette habitation.

Après avoir brièvement relevé les premières informations pour nous faire une première expertise du bâtiment (agencement, dégradations, utilisation, etc.), nous avons effectué son métré. Le métré, réalisé sur le site, nous a permis de comprendre l'aménagement de cette maison, qui se répartit sur 3 étages au total, mais ils nous a également été d'une grande importance pour établir le quantitatif. En effet, avoir une analyse détaillée des quantités de matériaux nécessaires pour cette restauration est un point essentiel pour procéder à un premier devis forfaitaire.

L'ensemble des croquis et relevés se trouve en annexe 3.

Croquis façade sur rue - J. Vaugon

Plan préliminaire RDC - C. Guery-Beaulieu

Après de premières esquisses, que nous avons remis en ordre chez nous, nous avons pu modéliser le bâtiment. Cette modélisation avait pour but de mieux appréhender notre construction et de se rendre compte de ses dispositions, qui nous étaient assez complexes à déterminer lorsque que nous y étions. Nous avons également travaillé sur ces documents pour mettre en place notre projet de restauration.

Nous avons utilisé le logiciel de conception nommé Revit, qui permet de réaliser des plans en 2D en simultanés des plans en 3D. Suite à cela, nous avons ajouté les détails de l'édifice, tels que ses matériaux ou coloris. Cette initiative n'a pas pour objectif d'avoir un document métré, c'est pour cela qu'aucune côte ne sera indiquée sur nos plans. Les dimensions sont répertoriées sur nos premiers plans manuscrits, mais elles peuvent également se mesurer directement sur le logiciel.

Modélisation Revit 2024 en l'état - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit 2024 en l'état - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit en l'état 2024 - C. Guery-Beaulieu

Afin d'avoir un aperçu plus dégagé, les escaliers ne sont pas modélisés sur ces vues. Leur emplacement est néanmoins pris en compte.

Pour avoir une vue simplifiée des différents espaces de la construction, nous avons mis en place le code couleur suivant pour les vues en plan ci-après :

- Espace non accessible
- Espaces de circulations
- Cage d'escaliers
- Sanitaires
- Espaces avec ouvertures sur l'extérieur
- Espaces sans ouvertures sur l'extérieur

Les surfaces indiquées ne prennent pas en compte les surfaces non-habitable. Les surfaces dites "non-habitable" sont des pièces ayant une hauteur sous plafond inférieur à 1,80m. Ce problème est rencontré dans plusieurs pièces de l'habitation, notamment pour les pièces se trouvant directement sous les combles et sous les escaliers.

Pièces sous combles :

- Pièce 9
- Pièce 14

Pièce sous escalier :

- Pièce 10

RDC :

Plan RDC en l'état - C. Guery-Beaulieu

R+1 :

Plan R+1 en l'état - C. Guery-Beaulieu

R+2 :

Plan R+2 en l'état - C. Guery-Beaulieu

R+3 :

Plan R+3 en l'état - C. Guery-Beaulieu

Grâce à ses plans, nous pouvons établir un fait que nous avons déjà constaté lors de notre première visite : un vaste aménagement est possible. En effet, le bâtiment est composé d'un nombre important de pièces et d'espaces de circulations. Une caractéristique intéressante qui permet de développer plusieurs idées d'aménagements et de pièces distinctes.

3.4. Matériaux

Le bâtiment reprend les matériaux typiques du Vexin français.

3.4.1. Toiture

La couverture de la partie principale, sur rue, est composée de tuiles plates. Cette tuile est constituée d'argile et est utilisée lorsque la pente du toit est supérieure à 20%, depuis le XI^e siècle.

Toiture Nord 2024 J. Vaugon

On retrouve ce matériau sur l'avancement côté cour, rappelant l'appartenance du bâti arrière avec le bâti sur rue. Le choix de ce matériau, outre son aspect traditionnel, peut être dû à la durabilité et la bonne isolation qu'offre la tuile plate. Il n'est aussi pas négligeable de prendre en compte le poids de ce matériau dans la réalisation ou la rénovation d'édifices. En effet, la tuile plate est lourde, ce qui peut engendrer des problèmes structurels si la structure du bâtiment n'a pas été étudiée pour.

Toiture Est 2024 C. Guery-Beaulieu

La toiture côté cour est quant à elle composée de tuiles plus récentes : des tuiles mécaniques à emboîtement, en terre cuite. Ce changement de matériau peut être dû à la pente de la toiture, qui nécessite une tuile adaptée, autre que la tuile plate. Hormis cet aspect technique, la toiture de cette partie du bâtiment a également pu être restaurée, ce qui explique l'utilisation d'un matériau plus récent et moins en adéquation avec le caractère typique du Vexin. Ce choix est alors moins coûteux, et plus simple à mettre en place que la couverture principale.

Toiture Est 2024 - J. Vaugon

Un autre type de couverture est présent sur cette parcelle, sur l'appentis Sud. Cet abri, est réalisé avec une couverture en tôle d'acier. Ce type de matériau est simple d'installation et est généralement utilisé pour des bâtiments annexes.

Toiture Sud 2024 - C. Guery-Beaulieu

Enfin, on retrouve une petite surface de couverture en zinc à tasseau bois, sur la partie Est. Celle-ci, peu pentue, est positionnée sur une lucarne rampante et permet l'écoulement des pluies vers la toiture en tuiles mécaniques. L'accès à cette partie de la construction ne nous étant pas accessible, nous conviendrons que cette toiture restera inchangée, et ne sera pas prise en compte lors de ce projet.

Toiture Est 2024 - J. Vaugon

Schéma personnel récapitulatif toitures sur plan cadastral - cadastre.gouv.fr

- Tuiles plates
- Tuiles mécaniques
- Tôle

On retrouve également un autre élément caractéristique des habitations du Vexin français : les cheminées. Celles-ci sont réalisées en briques et font partie intégrante de l'aspect traditionnel du bâti. L'étanchéité avec la couverture ce fait grâce à un solin maçonné.

L'élément sur cour semble avoir été édifié plus récemment pour une ventilation, contrairement à celle donnant sur la rue qui est d'origine. N'ayant pas accès au local technique jouxtant le conduit, nous supposons, que, comme la cheminée, celle-ci n'est plus utilisée.

Cheminée rue 2024 - J. Vaugon

Cheminée rcour 2024 - C. Guery-Beaulieu

3.4.2. Maçonnerie

Pignon Est 2024 - C. Guery-Beaulieu

Façade Est 2024 - C. Guery-Beaulieu

En abondance dans le département il n'est pas étonnant de trouver une structure composée de moellons en calcaire. Ce matériau, durable et naturel, a permis d'ériger de nombreux édifices dans la région. Outre son utilisation pour ses aspects techniques tels que l'isolation, ce type de pierre offre une apparence rustique au bâtiment. De petits moellons constituent la construction donnant sur la rue (nord), et de plus gros moellons permettent d'ériger la façade sur cour (est).

Cette différence peut s'expliquer par le fait que la première partie, davantage perçue par le public, était recouverte d'un enduit. Les moellons n'étant alors pas visibles, l'attention était dirigée sur ce qui allait les recouvrir. Cet enduit rajoutait un coût de construction mais permettait de protéger la pierre des agressions extérieures, tout en offrant une façade pleine. Au contraire, il était courant que la partie arrière, ne soit pas recouverte d'un enduit et que celle-ci soit à pierre vue. Elle avait alors besoin de pierres plus résistantes aux problèmes naturels (pluie, vent, soleil, etc.).

Angle Sud-Est 2024 - J. Vaugon

Un autre type de pierre est présent, se trouvant à chaque angle, de dimensions plus importantes que les moellons. Ces pierres, taillées et ordonnancées différemment, permettent de renforcer la structure en reprenant les diverses charges du bâtiment. Cette mise en œuvre est également connu sous le nom de "chaîne d'angle".

3.4.3. Menuiseries

Façade Nord 2024 - J. Vaugon

Façade Est 2024 - C. Guery-Beaulieu

Les menuiseries sont toutes réalisées en bois et peintes, comme le veut la tradition dans le Vexin français. Les menuiseries sur rues, de part leur taille et leur placement, permettent d'avoir une façade régulière. Les ouvertures, typiquement locales, sont de dimensions plus hautes que larges et sont composées de six carreaux. La partie du rez-de-chaussée permet aussi cette harmonie puisque sa largeur et sa hauteur s'intègre parfaitement avec l'alignement des ouvertures des étages supérieurs.

A l'inverse, la façade sur cour reçoit une organisation plus anarchique. Les ouvertures sont de taille et de compositions diverses et aucune attention n'est portée sur leur alignement, aussi bien horizontal que vertical.

De facture beaucoup plus récente, des châssis de toit en bois ont également été installés sur les toitures. Ces installations permettent d'avoir des combles aménagés, recevant une lumière et une aération suffisants.

Toiture Sud 2024 - J. Vaugon

3.4.4. Modénatures

Plusieurs éléments de modénatures sont présents sur la façade principale. La corniche soulignant la limite de l'espace commercial et l'espace d'habitation permet d'apporter de l'horizontalité à la façade et d'éviter une importante masse verticale sur ce bourg historique.

Les percements sont accompagnés d'appuis de baies, facilitant le ruissellement des eaux et protégeant la façade. Les volets battants, en bois peint, participent activement à l'ornementation de cette façade, tout en protégeant les fenêtres et les intérieurs. De plus, les garde-corps sont ornés d'éléments de ferronnerie, des éléments unique à chaque édifice. En partie inférieur, le soubassement continue, outre son aspect structurel, permet de marquer l'assise du bâtiment. Il est généralement de même teinte que la façade mais réalisée avec une finition différente.

Façade Sud 2024 - C. Guery-Beaulieu

Façade Est 2024 - C. Guery-Beaulieu

Pour la façade sur cour, un traitement plus brut est mis en place. On retrouve des appuis de baies accompagnés d'encadrements de baies et de linteaux apparents. Le plancher en bois est également visible, divisant cette façade en deux parties.

Déjà évoqué précédemment, et présent sur la façade noble et sur la façade annexe, le chaînage d'angles fait également partie des éléments de modénature. En effet, celui-ci n'a jamais eu vocation à être recouvert d'un enduit et fait partie intégrante de l'organisation d'une façade.

3.5. Etat sanitaire

3.5.1. Cartographies pathologiques

Façade Nord & Pignon Est 2024

	ciment
	desquamation
	sel
	perte de matière
	colonisation biologique
	encrassement
	fissure
	altération chromatique
	oxydation/rouille

La façade présente de nombreuses fissures de natures variées. Certaines semblent superficielles et pourraient n'être que des fissures dans l'enduit, causée par la présence du ciment ou simplement due au temps. On remarque que l'enduit s'écaille par endroits, et la manière dont cette pathologie est présente ne ressemble pas à la réaction d'un enduit à la chaux. C'est notamment ce qui nous laisse penser qu'il est réalisé au ciment. Cependant, d'autres fissures, plus profondes, pourraient résulter d'un léger mouvement du terrain ayant entraîné des craquelures.

Une altération chromatique est également observée sur la façade, se manifestant par une différence de couleur significative. Cette variation de teinte pourrait être liée à une pathologie proche, telle que la colonisation biologique. Du lierre a notamment poussé sur le mur pignon, ce qui peut faciliter le stockage de l'eau dans le mur et compliquer son évaporation. L'altération chromatique pourrait donc être due à l'humidité présente dans le mur.

Façade Est 2024

Cette façade comprend beaucoup de zones réalisées au ciment. Même si le ciment lui-même est en bon état, il est indiqué dans cette cartographie comme une pathologie. En effet, ce matériau ayant une capillarité différente de celle de la pierre, peut entraîner des dégradations structurelles ou de surface. Cette incompatibilité peut provoquer des altérations dans la pierre, telles que des fissures, des éclatements, des détachements (perte de matière), car le ciment et la pierre réagissent différemment aux variations d'humidité et de température.

Par conséquent, il est crucial de considérer cet élément comme une pathologie. Prendre en compte l'impact, de l'utilisation du ciment dans des bâtiments constitués de pierre, sur les matériaux adjacents permet de prévenir les dégradations et de préserver l'intégrité de la façade.

Enfin, la façade présente un encrassement particulier ressemblant à des traces d'anciens végétaux. Il est probable que du lierre ait été arraché, laissant des marques et provoquant cet encrassement. Cet élément n'étant plus présent, il n'est pas classé ici comme colonisation biologique active.

	ciment
	désquamation
	sel
	perte de matière
	colonisation biologique
	encrassement
	fissure
	altération chromatique
	oxydation/rouille

3.5.2. Rapport de pathologies

Explication de l'état sanitaire :

- Localisation de la pathologie
- Nature de la pathologie
- Priorité des travaux : P0 étant la plus urgente et P2 la priorité la plus faible
- Corps d'état nécessaire au traitement de cette pathologie
- Numéro de la fiche
- Localisation exacte de la pathologie sur le bâtiment
- Localisation de la zone où se trouve la pathologie
- Constats sur la pathologie, avec des éléments qui ne sont pas toujours visible en image
- Actions envisager pour traiter cette pathologie.
- Iconographie de la pathologie

PlanRadar est une plateforme collaborative qui offre plusieurs fonctionnalités, telles que la gestion des tâches, la planification des travaux, le suivi des progrès, ainsi que la génération de rapports.

PlanRadar est utilisé par la ville de Paris, l'entreprise d'Assia. L'utilisation de cette plateforme a donc permis au groupe de découvrir une méthode qui aide dans le référencement des pathologies.

La mise en page du logiciel plan radar, ne nous permet pas de légendiser les iconographies. Toutes les photos ont été prises par nos soins lors de nos visites de 2024, et chaque explication permet de comprendre et de recontextualiser l'image.

Niveau: R+1

Titre: Fissures

Priorité: P0 : Traitement immédiat

Date d'enregistrement:

Localisation: Façade

Corps d'état: Maçonnerie

Année de programmation:

ID: 17

Plan:

Observations:

Plusieurs fissures en façades. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Analyse et traitement des fissures.

Traitement des fissures :

- Curer autour des fissures
- Utiliser un enduit de rebouchage
- Repeindre et réenduire la façade

Images:

3.5.2.1. RDC

Niveau: RDC

Titre: Ecaillage de l'enduit de façade

Priorité: P2 : A programmer année ultérieure

Date d'enregistrement:

Localisation: Façade

Corps d'état: Façade

Année de programmation:

ID: 1

Plan:

Observations:

L'enduit est écaillé hypothétiquement à cause de l'incompatibilité de l'enduit avec la pierre.

Actions SLA:

Purge de l'enduit et ré enduisage puis peinture à la chaux.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Peinture écaillée**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Facade**Corps d'état:** Menuiserie**Année de programmation:****ID:** 3*Plan:**Observations:*

La peinture du châssis en bois de la menuiserie est écaillée. Hypothétiquement à cause de l'usure liée au temps et aux intempéries.

Actions SLA:

Programmer la remise en peinture des menuiseries.

- Nettoyer de la zone endommagée,
- Traiter le bois,
- Peinture à l'identique
- Protection à la cire.

Outil et produit nécessaire :

- Une brosse métallique
- Un couteau à enduire
- Un pot de durcisseur
- Un pinceau plat
- Une brosse à poils souples

Images:

Niveau: RDC
 Titre: Peinture écaillée
 Priorité: P1 : A traiter dans l'année
 Date d'enregistrement:

Localisation: façade
 Corps d'état: Menuiserie
 Année de programmation:
 ID: 4

Plan:

Observations:

La peinture du châssis en bois de la menuiserie est écaillée. Hypothétiquement à cause de l'usure liée au temps et aux intempéries.

Actions SLA:

Programmer la remise en peinture des menuiseries.

- Nettoyer de la zone endommagée,
- Traiter le bois,
- Peinture à l'identique
- Protection à la cire.

Outil et produit nécessaire :

- Une brosse métallique
- Un couteau à enduire
- Un pot de durcisseur
- Un pinceau plat
- Une brosse à poils souples

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Peinture écaillée**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Facade**Corps d'état:** Menuiserie**Année de programmation:** 2024**ID:** 5*Plan:**Observations:*

La peinture du châssis en bois de la menuiserie est écaillée. Hypothétiquement à cause de l'usure liée au temps et aux intempéries.

Actions SLA:

Programmer la remise en peinture des menuiseries.

- Nettoyer de la zone endommagée,
- Traiter le bois,
- Peinture à l'identique
- Protection à la cire.

Outil et produit nécessaire :

- Une brosse métallique
- Un couteau à enduire
- Un pot de durcisseur
- Un pinceau plat
- Une brosse à poils souples

Images:

Niveau: RDC
Titre: Fissure
Priorité: P0 : Traitement immédiat
Date d'enregistrement:

Localisation: Façade
Corps d'état: Maçonnerie
Année de programmation:
ID: 6

Plan:

Observations:

Fissure longitudinale mur mitoyen. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Analyse et traitement de la fissure.

Images:

Niveau: RDC
Titre: Fissure
Priorité: P0 : Traitement immédiat
Date d'enregistrement:

Localisation: Chainage d'angle
Corps d'état: Maçonnerie
Année de programmation:
ID: 7

Plan:

Observations:

Fissure longitudinale sur toute la hauteur de l'étage. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Analyse et traitement de la fissure.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Joint**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Date d'enregistrement:****Localisation:** Facade**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:****ID:** 8*Plan:**Observations:*

Joint à refaire. Hypothétiquement, il peut s'agir des traces d'une ancienne installation.

Actions SLA:

Joint à refaire à la chaux.

Images:

Niveau: RDC**Localisation:** Façade**Titre:** Eléments inconnu disgracieux**Corps d'état:** Maçonnerie**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Année de programmation:****Date d'enregistrement:****ID:** 9*Plan:**Observations:*

10 éléments inconnus. Possiblement le passage d'anciens câbles électriques, ou des tirants d'ancrage ou une ancienne ventilation.

Actions SLA:

Les éléments sont à supprimer pour garantir la lecture du bâtiment et pour limiter les ponts thermiques.

Après avoir été déposés les percements seront rebouchés et la ventilation sera changée par une bouche d'aération en pierre. Cela sera plus esthétique et discret, avec des joints à la chaux se fondant mieux dans la façade.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Cadre de porte endommagé**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Façade**Corps d'état:** Menuiserie**Année de programmation:****ID:** 10*Plan:**Observations:*

Encadrement de porte en bois endommagé. Hypothétiquement, le bois est peut-être tombé, car il a mal été installé. On observe que ça a été rebouché succinctement en mortier de ciment.

Actions SLA:

Programmer une reprise de menuiserie. Piquetage du mortier existant et placer une pièce de bois.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Rouille et Enduit**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Façade**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:****ID:** 11*Plan:**Observations:*

Volet métallique rouillé.

Enduit ciment endommagé, il ne semble pas convenir au support en pierre situé en dessous.

Actions SLA:

Programmer le remplacement des volets.

Retirer l'enduit et programmer une restauration adaptée au support.

Images:

Niveau: RDC**Localisation:** Facade**Titre:** Enduit**Corps d'état:** Maçonnerie**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Année de programmation:****Date d'enregistrement:****ID:** 12*Plan:**Observations:*

Enduit ciment endommagé, il ne semble pas convenir au support en pierre situé en dessous.

Actions SLA:

Retirer l'enduit et programmer une restauration adaptée au support.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Fissures**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Facade**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:****ID:** 13*Plan:**Observations:*

Fissures. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Analyse et traitement de la fissure.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Porte d'entrée vétuste**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Façade**Corps d'état:** Menuiserie**Année de programmation:****ID:** 14*Plan:**Observations:*

Porte d'entrée vétuste.

Porte en bois simple verrouillage, non-isolant et simple vitrage.

Actions SLA:

Remplacement de la menuiserie extérieure.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Infiltration**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Placard**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:****ID:** 15*Plan:**Observations:*

Mur gonflé et taché.

Sol également endommagé. L'infiltration est peut-être due à une infiltration.

Actions SLA:

Trouver, la fuite et peut être remonter par capillarité due à la dalle sur le terre-plein.

Images:

Niveau: RDC**Localisation:** Escalier**Titre:** Infiltration et Fissure**Corps d'état:** Maçonnerie**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Année de programmation:****Date d'enregistrement:****ID:** 16*Plan:**Observations:*

Infiltration et Fissure. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Programmer une recherche de fuite.

Programmer une reprise de maçonnerie.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Tomettes à restaurer**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Entrée rdc**Corps d'état:** Revêtement de sol**Année de programmation:****ID:** 26*Plan:**Observations:*

Tomettes en mauvais état et encrassée.

Actions SLA:

Tomettes à décaper et rejointoyer.

Remplacement de certaine si besoin.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Appentis en bois vétuste**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Appentis en bois**Corps d'état:** Façade**Année de programmation:****ID:** 31*Plan:**Observations:*

Appentis en bois et couverture en bac de tôle inesthétique et vétuste.
La structure présente des signes évidents de défaillance imminente.

Actions SLA:

Interdire l'accès à la zone autour de l'appentis pour éviter tout accident. Appentis bois à déposer, risque d'effondrement.

Images:

Niveau: RDC**Titre:** Ragréage ciment**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Pignon sud**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:****ID:** 32*Plan:**Observations:*

Plusieurs ragréages ciment inesthétique et qui cause davantage de dommage sur la pierre, dont des desquamations et des pertes de matière importante. Plusieurs joints manquants.

Actions SLA:

Les ragréages ciment sont à purger le plus rapidement possible. Des ragréages et rejointoiement à la chaux peuvent être mis en place par un maçon en taille de pierre. Les endroits où la pierre est trop altérée nécessiteront des greffes ou des changements de pierre. Déjointoiement et rejointoiement à la chaux.

Images:

3.5.2.1. R+1

Niveau: R+1

Titre: Fissures

Priorité: P0 : Traitement immédiat

Date d'enregistrement:

Localisation: Façade

Corps d'état: Maçonnerie

Année de programmation:

ID: 17

Plan:

Observations:

Plusieurs fissures en façades. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Analyse et traitement des fissure.

Traitement des fissures :

- Curer autour des fissures
- Utiliser un enduit de rebouchage
- Repeindre et réenduire la façade

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Appui de fenêtre**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Façade**Corps d'état:** Façade**Année de programmation:****ID:** 18*Plan:**Observations:*

Appui de fenêtre vétuste.

Actions SLA:

Appui de fenêtre à nettoyer, curer et repeindre.

Images:

Niveau: R+1

Titre: Encrassement général

Priorité: P2 : A programmer année ultérieure

Date d'enregistrement:

Localisation: Façade

Corps d'état: Façade

Année de programmation:

ID: 19

Plan:

Observations:

Encrassement général de la façade.

Actions SLA:

Piquetage et changement des enduits.

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Colonisation biologique**Priorité:** P1 : A traiter dans l'année**Date d'enregistrement:****Localisation:** Façade**Corps d'état:** Façade**Année de programmation:****ID:** 20*Plan:**Observations:*

Présence d'algues et de lichens actifs sûrement dû à une fuite de la gouttière située au-dessus.

Actions SLA:

Programmer la réparation de la gouttière.

Programmer le nettoyage de la façade : biocide huiles essentiel + vapeur.

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Peinture plinthe écaillée**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Date d'enregistrement:****Localisation:** R+1**Corps d'état:** Parqueterie**Année de programmation:****ID:** 21*Plan:**Observations:*

Peinture des plinthes écaillée. Possiblement à cause du lessivage de la pièce.

Actions SLA:

Ponçage et peinture des plinthes.

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Ancien compteur**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Date d'enregistrement:****Localisation:** Couloir R+1**Corps d'état:** Électricité**Année de programmation:****ID:** 22*Plan:**Observations:*

Compteur inutile à déposer.

Actions SLA:

Déposer le compteur électrique et faire une mise aux normes électrique.

Images:

Niveau: R+1
Titre: Appui de fenêtre
Priorité: P1 : A traiter dans l'année
Date d'enregistrement:

Localisation: Appui de fenêtre pièce 6
Corps d'état: Façade
Année de programmation:
ID: 23

Plan:

Observations:

Colonisation biologique sur l'appui de fenêtre.
Lié à la fuite de la gouttière.

Actions SLA:

Programmer la réparation de la gouttière.

Programmer le nettoyage de la façade : biocide huiles essentiel + vapeur.

Images:

Ecole maison Chars

Niveau: R+1**Titre:** Moquette abimée et défauts de planéité**Priorité:** P2 : A programmer année ultérieure**Date d'enregistrement:****Localisation:** pièce 4**Corps d'état:** Revêtement de sol**Année de programmation:****ID:** 24*Plan:**Observations:*

Moquette avec plusieurs taches d'humidité. Problème général de planéité des sols.

*Actions SLA:*Déposer la moquette et rénover/réparer le parquet en fonction de son état.
Suivant les défauts de planéité, effectuer un ragréage.*Images:*

Niveau: R+1**Titre:** Tache d'humidité**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** pièce 4**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:** 2024**ID:** 25*Plan:**Observations:*

Tache d'humidité sur le mur peut être liée à une infiltration.

Actions SLA:

Recherche de fuite.

Dépose du papier à peindre selon l'état.

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Fissure**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Pièce 5**Corps d'état:** Maçonnerie**Année de programmation:** 2024**ID:** 28*Plan:**Observations:*

Fissure sur le plafond. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux, l'argile gonflante, l'efflorescence, l'enduit incompatible, les infiltrations, les coups de sabre, les travaux dans la rue, etc.

Actions SLA:

Diagnostic de la fissure puis traitement.

Images:

Niveau: R+1**Titre:** Fissure**Priorité:** P0 : Traitement immédiat**Date d'enregistrement:****Localisation:** Pièce 3**Corps d'état:** Peinture**Année de programmation:** 2024**ID:** 29*Plan:**Observations:*

Plusieurs fissures au plafond lié au mouvement de la structure.

Actions SLA:

Diagnostic des fissures puis traitement et peinture.

Images:

Niveau: R+1

Titre: Fissure

Priorité: P1 : A traiter dans l'année

Date d'enregistrement:

Localisation: Pièce 4

Corps d'état: Peinture

Année de programmation: 2024

ID: 30

Plan:

Observations:

Fissure autour de la fenêtre.

Actions SLA:

Diagnostic et traitement de la fissure.

Images:

3.5.2.3. R+2

Niveau: R+2

Titre: Fissure

Priorité: P1 : A traiter dans l'année

Date d'enregistrement:

Localisation: Couloir du R+2

Corps d'état: Maçonnerie

Année de programmation:

ID: 27

Plan:

Observations:

Fissure autour du bâti de la porte. Il y a plusieurs hypothèses : la charpente qui bouge, les mouvements de la maison, les différents matériaux.

Actions SLA:

Analyser les causes de la fissure et réparer selon l'ampleur.

Images:

3.5.2.4. R+3

Le troisième étage ne présente aucune pathologies notables.

3.5.3. Propositions Photoshop

Nous avons décidé de créer plusieurs illustrations comparatives en utilisant Photoshop et Revit pour les rendus intérieurs notamment.

L'utilisation de Photoshop pour ce projet a permis d'avoir un rendu concret des restaurations souhaitées.

Cet outils avait pour objectif principal de restaurer l'apparence extérieure des bâtiments en simulant diverses réparations et améliorations visuelles. Nous avons utilisé les outils de retouche pour combler les fissures présentes sur les murs notamment. Cela inclut l'utilisation de l'outil "Pinceau correcteur" et du "Tampon de duplication" pour reproduire la texture environnante et éliminer les défauts visibles.

Sur la même démarche, la végétation indésirable présente sur les façades a été supprimée pour donner un aspect plus propre et soigné avec des enduits uniformes. Nous avons utilisé l'outil "Tampon de duplication" pour remplacer les zones envahies par des textures de mur propres et uniformes.

Enfin, les couleurs et les textures ont été ajustées des façades pour représenter la rénovation. La correction des teintes, l'augmentation du contraste et l'application de nouvelles textures ont eu comme objectif de donner une impression de fraîcheur et de modernité à la construction.

Façade Nord en l'état 2024 - J. Vaugon

Les photomontages offrent un aperçu de la restauration, mais compte tenu de nos compétences en la matière, le résultat réel pourrait présenter de légères variations.

Ce genre de document ont notamment besoin d'être réalisé lors de demandes préalables. En effet, pour des travaux de façade, il est primordial de joindre des iconographies permettant à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier les modifications envisagées. Par ailleurs Assia a l'habitude de réaliser ce genre d'arrangement pour divers opérations, et Clarisse quant à elle, est accoutumée de voir les dossiers de demande préalable avec ce type de travaux.

Façade Nord après Photoshop - A. Mehennaoui

Ce photomontage illustre le rendu après les travaux de façade, avec le bois repeint et les enduits refaits.

Façade Est 2024 en l'état - C. Guery-Beaulieu

Façade Est après Photoshop - A. Mehennaoui

Hall d'entrée en l'état 2024 - C. Guery-Beaulieu

Hall d'entrée après Photoshop - A. Mehennaoui

3.5.4. Etat sanitaire charpente et couverture

3.5.4.1. Conditions actuelles

La couverture de l'ensemble de la maison va devoir nécessiter un changement dans les années à venir, et ce peu importe la restauration du bâti ou non. Nous pouvons observer que la charpente est en bon état mais les chevrons support sont endommagés et montrent des signes d'affaissements. Les chevrons, garantissant la solidité de la structure, il est essentiel d'intervenir. La charpente étant visible seulement pour la partie sud, les restes de l'état de la charpente seront analysés lors de la dépose des tuiles.

Panne
faîtière

Poinçon
support de la panne faîtière

Aisselier

Entrait
haute

Arbalétrier

Pannes
intermédiaires (2)

support des pannes intermédiaires

La charpente en bois, qui n'est probablement pas d'origine, est bien conservée grâce à la pérennité naturelle du bois. Nous ne pouvons pas dater cette charpente traditionnelle seulement en la regardant, mais nous pouvons supposer qu'elle date d'une restauration du 20ème siècle, réalisée en même temps que celle de la couverture.

Cette durabilité est due au chêne, employé couramment en charpente dans ce type d'édifice, mais également aux soins apportés à l'entretien du bois. Les techniques de construction de l'époque utilisaient souvent des bois de cette qualité, ce qui contribue à la résistance structurelle à long terme, comme on peut le constater aujourd'hui.

L'affaissement structurel de la charpente, dû aux chevrons qui montrent des signes de vieillissement, est visible depuis la rue de l'église.

Toiture Nord 2024 - J. Vaugon

Une forte présence de lichens et autres colonisations biologique est également présente sur les tuiles de l'ensemble de la construction. Accompagné d'un noircissement de la tuile, une pathologie certainement due à la pollution atmosphérique et aux conditions climatiques qui laisse des dépôts sur la surface du matériau.

Toiture Est 2024 - J. Vaugon

Détail châssis de toit 2024 - J. Vaugon

Pour ce qui est des quatre châssis, des marques d'humidités sont distinctives. Ils devront être changés lors de la réfection de la couverture en tuile en tenant à respecter les dimensions locales admises par l'architectes des bâtiments de France, soit de dimensions maximales 80x100.

On distingue quelques fissures sur la pierre se situant au niveau de l'égout de toiture. Celles-ci peuvent être dues à un mouvement structurel ou même à un changement climatique brusque. Il convient de les résoudre car ces fissures peuvent causer des problèmes d'infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment.

Détail toiture angle au dessus de la chaufferie - vu depuis la cour - J. Vaugon

3.5.4.2. Propositions de travaux

L'entreprise dans laquelle Jules effectue son alternance est spécialisée dans la restauration des couvertures patrimoniales. Il s'est donc naturellement penché sur un descriptif des éléments à prévoir tout en gardant l'identité visuelle actuelle de la couverture.

Inspection initiale :

Avant de commencer toute rénovation, une inspection approfondie de la toiture doit être réalisée afin de constater l'état général et d'intervenir dans les règles. Il faut également veiller à ce que l'architecte des bâtiments de France valide le futur projet de restauration de la couverture.

Proposition d'isolation de la toiture :

Après la mise en place de nouveau chevrons bois adaptés à la structure existante, nous envisageons de conserver l'isolation actuelle sous combles entre les pannes intermédiaires. Afin de pallier les problèmes de déperditions notamment, nous proposons d'opter pour un Sarking.

Cette technique d'isolation thermique par l'extérieure consiste à placer l'isolant sur les chevrons et sous la couverture en tuiles. Dans notre cas où la charpente est en bon état, nous estimons qu'il serait dommage de la masquer avec un isolant intérieur.

C'est une méthode qui se répand de plus en plus car elle permet d'éliminer les ponts thermiques grâce à son type de pose continue sur toute la surface du toit, et non entre chaque panne.

Nous avons soumis notre suggestion à l'architecte des bâtiments de France en charge de Chars, M. BELLON, qui a émit un avis défavorable. La réalisation d'un sarking provoquerait une surélévation de l'ensemble de la couverture créant ainsi des problèmes de liaison avec la façade et la cheminée existante, et ne s'insérerait pas harmonieusement dans le paysage protégé du monument historique à proximité.

Il nous a néanmoins fourni une autre proposition, qui permettrait de mieux s'intégrer dans cet environnement. Sur le même principe, la mise en place d'un isolant mince en complément de l'isolation intérieure actuelle serait envisageable.

Détail isolant mince, compressé à la pose par des contres lattes ci-dessus - pointp.fr

Afin de garantir une cohérence visuelle, un seul type de tuile sera utilisé pour l'ensemble de la construction. Les tuiles plates, déjà présentes sur la toiture du bâti principal, font partie de l'architecture traditionnelle locale et permettent de conserver une certaine valeur patrimoniale à cette maison située dans un bourg historique.

Déroulement des travaux :

- Dépose de l'ensemble de la couverture actuelle, compris les supports. Un remaniement de la tuile plate semble compliqué, cela va dépendre de l'état des tuiles mais surtout du mode de fixation utilisé (tenon naturel de la tuile ou le clou).

- Le support de la tuile : Un contre lattage sera posé sur l'isolant mince qui comprend l'écran pare pluie et perméable à l'eau, pour une étanchéité optimale. Un liteau ensuite fixé perpendiculairement sur le contre lattage définira un volume d'air emprisonné sous la toiture, ce qui évitera la condensation, tout en assurant la ventilation sous les éléments de couverture qui viendront reposer sur ce lattage.
- Pose des nouvelles tuiles : Les tuiles devront être posées de manière soigneuse afin de garantir une protection adéquate contre les intempéries. La pose peut être à pureau régulier ou irrégulier selon l'architecte des bâtiments de France et le souhait de la commune. Nous pourrions également proposer un remaniage en conservant, au vu de l'état 30% de la couverture actuelle en tuile plate. Cela permettrait de conserver l'histoire de la bâtisse. Le coût est plus important en main d'oeuvre car à la dépose il est nécessaire de les conserver, stocker, nettoyer et reposer harmonieusement.
- Finitions : Une fois les tuiles installées, des finitions, telles que les noues, l'égout et le solin le long de la cheminée seront à traiter à l'identique. Une intervention d'un maçon sur les cheminées, pour vérifier leur structure, est nécessaire.

3.5.4.3. Propositions visuelles

- Couverture en tuiles plates de mêmes teintes, pureau régulier :

Pureau : Partie exposée de la tuile

*Chantier Boutel : Porte-Joie 2024
- J. Vaugon*

*Chantier Boutel : Porte-Joie 2024
- J. Vaugon*

- Couverture en tuiles plates avec panachage différent.
- 3 teintes employées dans la gamme du fabricant (Aléonard), pureau irrégulier.

Chantier Boutel : Eglise à Tourny. 2022 - J. Vaugon

*Chantier Boutel : Aitre Saint-Maclou. 2019
- J. Vaugon*

Ci-dessous, un rendu de remariage d'une couverture en tuiles plates. Le souhait du maître d'ouvrage était de conserver 20% des anciennes tuiles. Sur le projet situé à Chars, le choix de différence entre la teinte de l'ancienne tuile et de la nouvelle sera moins prononcé, afin de créer une meilleure cohésion visuelle.

Chantier Boutel : Haras du Pin. 2024 - J. Vaugon

Chantier Boutel : Haras du Pin. 2024 - J. Vaugon

En ce qui concerne le faîtage, il est actuellement en tuile faîtière et scellée au mortier. Dans la commune de Chars, ou plus généralement dans le Vexin français, on retrouve des faîtages dit à "crête" scellées par un mortier de chaux et plâtre. Une crête et une embarrure qui est formée avec ce mortier entre chaque tuile faîtière. Il est pour nous naturel de respecter l'harmonie et la tradition avec ce style de faîtage particulier et propre à ce département.

Chantier Boutel : 2023 - J. Vaugon

3.5.5. Diagnostics techniques

Nous avons débuté nos recherches en contactant le Cabinet Bureau, situé 3 rue du Général Leclerc à Chars. Cette prise de contact avait pour but d'en apprendre davantage sur la maison et son histoire. Le cabinet, possédant peu d'informations sur l'historique de cette habitation, nous a transmis plusieurs documents techniques. Nous avons pu étudier un dossier datant de 2015, comprenant un diagnostic amiante et un diagnostic de performances énergétiques, ainsi qu'un dossier de 2022 comportant un diagnostic plomb, gaz et un état de l'installation électrique. Ces documents nous ont permis de chiffrer au mieux le coût des travaux en s'appuyant sur des données professionnelles établies en bureau d'étude.

3.5.5.1. Etude énergétique

	Consommations en énergie finale	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par usage en kWh _{EF}	Détail par usage en kWh _{EP}	
Éclairage	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Bureautique	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Chauffage	97 895 kWh _{EF}	97 895 kWh _{EP}	5 693,96 € TTC
Eau chaude sanitaire	6 608 kWh _{EF}	17 049 kWh _{EP}	590,09 € TTC
Refroidissement	6 608 kWh _{EF}	17 049 kWh _{EP}	755,96 € TTC
Ascenseur(s)	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Autres usages	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Production d'électricité à demeure	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Abonnements			573,80 € TTC
TOTAL		131 992 kWh_{EP}	7 613,81 € TTC

Consommations énergétiques <small>(en énergie primaire)</small> pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure	Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages
--	---

Consommation estimée : **384 kWh_{EP}/m².an** Estimation des émissions : **69 kg éqCO₂/m².an**

Consommations annuelles d'énergie 2014 - DPE

La construction située au 12 rue de l'Eglise présente des problèmes énergétiques importants, identifiables dans le diagnostic de performances énergétiques de 2014.

Diagramme classement énergétique 2014 - DPE

A étant le plus favorable et G étant le plus défavorable

En règle générale, la consommation en KWH devrait être aux alentours des 20 000 KWH, et non les 97 895 KWH observés pour la maison. Sachant que le coût de l'énergie a considérablement augmenté, passant de 0,058€ en 2014 à 0,09€ en 2024, la facture s'élèverait aujourd'hui à 8 810€ par an, et ce, seulement pour le chauffage. Un coût considérable non-négligeable.

Ces problèmes énergétiques peuvent être liés à différents éléments. Nous avons soulevé quelques points expliquant une telle consommation.

Les déperditions de chaleur peuvent être liées à la dalle réalisée sur terre-plein. Celle-ci, mal isolée, entraînerait des pertes de chaleur importantes par le sol. Sur un même souci d'isolation, les murs et les planchers non isolés favorisent les déperditions thermiques. De plus, de nombreux ponts thermiques doivent sûrement coexister, dus à la vétusté des menuiseries et leur simple vitrage offrant une faible résistance thermique.

Le bureau d'étude a également établi une liste de recommandations pour améliorer la consommation énergétique de la maison. Celle-ci contient notamment le remplacement des chaudières par un système à gaz, le remplacement des simples vitrages par des doubles vitrages, mais aussi la mise en œuvre d'une isolation des murs par l'extérieur.

3.5.5.2. Diagnostic plomb

Les constructions antérieures à 1949 contiennent souvent des peintures au plomb, généralement présentes sous les couches de peinture récentes. C'est pour cela qu'un diagnostic plomb a été réalisé en 2022 afin de savoir si la maison en contient. C'est un document obligatoire pour réaliser la vente ou la location d'un édifice.

L'état de dégradation du matériau, ou du revêtement, comportant du plomb est classé de 0 à 3, 3 étant l'état le plus dégradé.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

Classement des dégradations - Diagnostic Plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	209	13	162	31	3	0
%	100	6 %	78 %	15 %	1 %	0 %

Conclusion des mesures de concentration en plomb 2022 - Diagnostic Plomb

Une unité de diagnostic (UD) représente l'analyse d'un revêtement. L'étude à montrer que seulement 1% des unités diagnostics classées 2 contenaient du plomb dégradé par l'usage (usure par friction, traces de chocs, microfissures, etc...). Cela est dû aux revêtements contenant du plomb qui se sont altérés avec le temps. En revanche, on observe qu'il y a 15% d'unités diagnostics classées 1 qui sont des revêtements recouvrant du plomb. Etant non-visible, cela réduit considérablement les dommages qu'il pourrait poser sur la santé. Enfin, le bâtiment est essentiellement une construction saine, au niveau de la présence de plomb, puisque 78% d'unités mesurées ont une concentration en plomb inférieure à 1mg/cm². Cet édifice n'apporte donc aucun danger et très peu d'aménagements en lien avec le plomb.

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Chaufferie	4	4 (100 %)	-	-	-	-
Bureau	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
Entrée	9	3 (33 %)	6 (67 %)	-	-	-
Wc	11	4 (36 %)	7 (64 %)	-	-	-
Escalier	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Cuisine / Séjour	9	1 (11 %)	7 (78 %)	-	1 (11 %)	-
Pallier	6	-	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-
Escalier 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Réserve 1	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Bureau 2	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
Bureau 3	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
Dégagement	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Réserve 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Bureau 4	11	-	9 (82 %)	2 (18 %)	-	-
Bureau 5	10	-	6 (60 %)	4 (40 %)	-	-
Bureau 6	10	-	6 (60 %)	4 (40 %)	-	-
2ème étage - Pallier 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Dégagement 2	12	-	8 (67 %)	4 (33 %)	-	-
2ème étage - Dégagement 3	6	-	6 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Réserve 3	7	-	7 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Bureau 7	14	-	6 (43 %)	6 (43 %)	2 (14 %)	-
2ème étage - Bureau 8	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
2ème étage - Bureau 9	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
3ème étage - Bureau 10	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
TOTAL	209	13 (6 %)	162 (78 %)	31 (15 %)	3 (1 %)	-

Résultat des mesures de concentration en plomb par pièce 2022 - Diagnostic Plomb

Un UD (Unité de Diagnostic) est une mesure utilisée pour évaluer l'état d'un revêtement. Chaque revêtement uniforme compte comme une UD. Si le revêtement change, une nouvelle UD est créée. Par exemple, chaque mur d'une pièce représente une UD, donc une pièce avec quatre murs correspond à 4 UD. Une porte est évaluée en 3UD (ouvrant intérieur, ouvrant extérieur et dormant).

En résumé, une UD est une façon de mesurer les différents éléments d'une pièce pour diagnostiquer leur état. Si le revêtement change, on compte une nouvelle UD.

D'après le tableau, sur les 209 mesures effectuées, seulement 1 % des revêtements sont classés en état d'usage 2. Il est donc recommandé aux propriétaires de maintenir les revêtements, notamment ceux contenant du plomb, pour éviter une dégradation plus importante. Pour les travaux, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour garantir la sécurité et la qualité.

3.5.5.3. Diagnostic amiante

D'après le diagnostic amiante réalisé en 2015, la maison ne contient pas d'amiante. Cela signifie que les travaux de rénovation et de transformation peuvent se concentrer sur les autres aspects de mise aux normes et d'amélioration énergétique sans avoir à gérer les complications liées à la présence d'amiante. Cette absence d'amiante est un point positif pour les acheteurs ou la ville de Chars.

Extrait du diagnostic amiante du R+2 n'indiquant aucune trace ou de zone amiantée.

3.5.5.4. Electricité et gaz

La synthèse de l'état de l'installation électrique de 2022, joint en annexe, démontre qu'il le réseau électrique devra être entièrement rénové pour répondre aux normes actuelles. Contrairement aux installations à gaz, qui elles, ne comportent aucune anomalie.

3.6. Restauration & Valorisation

Avant d'étudier ce projet, il est important de comprendre les termes utilisés et les caractéristiques de notre sujet d'étude. Notre projet comprend une partie restauration et une partie réhabilitation.

La restauration consiste à remettre en état un objet, un bâtiment ou une œuvre d'art en respectant son état d'origine. Cette démarche vise à préserver et à valoriser les éléments historiques, esthétiques et culturels d'un bâtiment. Elle repose sur plusieurs théories et principes. La restauration comprend surtout les parties extérieures et quelques détails intérieurs.

La réhabilitation peut impliquer des changements plus substantiels pour répondre aux normes actuelles de sécurité, de confort et d'utilisation. La réhabilitation comprend dans le projet les parties intérieures.

En combinant ces deux approches, il est possible de préserver le patrimoine tout en le rendant fonctionnel et adapté aux nouveaux besoins.

3.6.1. La maison et la commune

Nous pouvons nous questionner sur l'achat de cette habitation par la commune. Cet achat pourrait se justifier par l'intention de réaliser de nouveaux logements afin de revaloriser cette rue historique.

Suite aux échanges que nous avons eus avec M. BELANGE, nous pouvons en conclure que la commune envisage deux options pour cette construction :

Le premier choix étant, la vente de la maison, en l'état. Cela apporterait des frais moins conséquents à la commune, en remettant à l'acheteur les frais de restauration, tout en leur apportant des bénéfices, avec l'obligation d'installer un local commercial au rez-de-chaussée.

La deuxième option est de restaurer et de valoriser l'habitation pour en faire un espace d'utilité publique et d'intérêt commun, associé à des logements. Le projet envisagé par la commune serait de transformer le rez-de-chaussée en un espace pouvant combler un besoin spécifique de la commune.

Nos propositions pourraient s'orienter vers un commerce de proximité, une boucherie, un café, ou toute autre activité commerciale utile aux habitants. L'idée d'un espace intergénérationnel pourrait aussi être intéressant à développer, offrant un lieu de sociabilisation pour les jeunes et les aînés de la commune.

De plus, aménager des logements pourrait générer des revenus pour la commune, que ceux-ci soient locatifs, ou de type Airbnb. Mais cela pourrait aussi permettre d'apporter une aide sociale en les adaptant en logements de secours.

Notre rôle est donc de trouver un usage à ce bâtiment laissé à l'abandon, tout en prenant en compte les désirs de la communauté de Chars.

3.6.2. Sondage

Afin de proposer une valorisation cohérente, nous avons pris l'initiative de demander aux charsiens ce qu'ils aimeraient voir dans cette bâtisse.

Nous avons pu questionner 20 personnes allant de 18 ans à plus de 66 ans, la majorité étant des personnes résidentes dans la commune.

Réponses questionnaire :
Dans quel tranche d'âge vous situez-vous ?
voir annexe n°7

Réponses questionnaire :
Quel est votre lien avec Chars ?
voir annexe n°7

Notre questionnaire a donc visé une population qui a connaissance du lieu de notre projet. Cela a permis d'avoir un avis circonstancié sur le besoin des Charsiens.

Pour ce qui est de l'aspect patrimonial de la ville, même si l'église Saint-Sulpice a pu revenir à plusieurs reprises, les résultats du sondage montrent une méconnaissance du patrimoine communal. En effet, la commune, outre ses habitations, contient tout de même une ancienne mairie école, un ancien hôtel-dieu, des moulins ou encore une église classé, que 45% des personnes questionné indiquent ne pas avoir connaissance. Cela nous montre qu'il y a un manque de communication sur l'importance bâti de Chars et que celui-ci n'est pas mis en valeur.

- L'église
- Église
- église
- Église, mairie
- Moulins de chars
- Église, l'âge d'or qui servait d'asile
- Je ne sais pas
- Mairie
- mairie et église

Réponses questionnaire :
Que pensez-vous du patrimoine bâti de Chars ?
voir annexe n°7

Réponses questionnaire : Quels sont les patrimoines bâti, de Chars, que vous pouvez citer ?
voir annexe n°8

De plus, malgré une photographie et des informations sur sa localisation, notre sujet d'étude n'est pas un bâtiment qui requiert beaucoup d'attention de la part des charsien. 60% d'entre eux ne connaissent pas cette bâtisse, d'où notre investissement à faire valoir l'intérêt patrimonial que possède la commune avec cet édifice.

Réponses questionnaire : Connaissez vous cette maison ?
voir annexe n°7

Ce questionnaire a également permis de constater un manque de commerces et d'activités dans la commune bien que celle-ci soit agréable. De plus, une partie de la population questionnée a tendance à se retirer de Chars, certainement due à la faible attractivité de la ville.

Réponses questionnaire :
Que pensez-vous de Chars ?
voir annexe n°7

Réponses questionnaire :
Quelles sont vos activités du week-end ?
voir annexe n°7

Nous avons également eu quelques remarques sur notre projet. La première remarque montrant l'attachement d'une personne envers cette maison de chars, et la deuxième nous proposant une idée de valorisation.

3 réponses

Absolument la retaper, typique du venin, un bâtiment à ne pas abattre, je Connais la maison, je l'ai visité, j'ai voulu l'acheter, elle a beaucoup de pièces, le lieu accueillait les enfants de la DAS, les parents pouvaient rester sur place pour dormir

Ils devraient y faire une Médiathèque, salle de jeux arcades, livre, centre multi culturel multi social, lieu de rencontre

Fermé dans les années 60

Réponses questionnaire :
Avez vous une remarque constructive pour notre projet d'étude
voir annexe n°7

Enfin, après s'être intéressé à la ville, et pour proposer une valorisation cohérente, nous avons orienté nos recherches sur les besoins des habitants. En proposant divers commerces et activités, plusieurs résultats ont été probants tels que l'installation d'un cinéma, d'une boucherie ou encore d'une boutique quelconque. Mais ce sont les propositions rassemblant un public varié qui ont reçu le plus d'attention, notamment l'aménagement d'une salle d'arcade, d'une médiathèque, d'un fab lab, et d'un restaurant.

Réponse questionnaire :
Quel commerce ou activité aimeriez vous voir à Chars ?
voir annexe n°7

3.6.3. Propositions de valorisation

3.6.3.1. Médiathèque

Suite à ce sondage, et après concertation, nous avons opté pour un projet de médiathèque. Ce type de lieu répondrait aux besoins de la commune et à ceux des habitants. En effet, cela permettrait à la construction de rester la propriété de la commune, tout en offrant un espace intergénérationnel à celle-ci.

La première étape était de savoir s'il n'y avait pas déjà un établissement de ce type à Chars. Durant ces recherches, nous avons pu constater qu'il n'y avait effectivement aucune médiathèque, mais qu'une bibliothèque municipale était déjà installée dans la commune.

Cette bibliothèque, se trouvant dans l'actuelle mairie, propose une plage horaire assez restreinte : le mercredi en fin d'après-midi (16h-18h) et le samedi matin (10h-11h45). Une activité est néanmoins proposée pour Noël, avec des conteuses venant à la salle de l'Age d'Or pour lire des contes aux enfants.

Bibliothèque municipale de Chars - mairiechars95.fr

En tant qu'étudiant, nous trouvons que les 4h d'ouvertures hebdomadaires ne sont pas suffisantes pour accueillir le public. Dans nos souvenirs de lycéens, la bibliothèque avait une place importante dans nos vies, et avoir des plages horaires plus diversifiées nous étaient pratique. Par exemple, pour l'année du bac, nous avons sollicité à de nombreuses reprises ce type d'établissement pour y faire des recherches mais aussi pour avoir un espace de travail.

Nous pouvons émettre l'hypothèse que la bibliothèque de Chars a déjà pu avoir des temps d'ouvertures plus conséquents, mais que ceux-ci ont été réduits afin de mieux correspondre à l'affluence.

Nous pourrions réaliser une bibliothèque en complément, afin d'agrandir les locaux et d'offrir un espace plus conviviale. Mais, lors de nos recherches, nous avons découvert qu'un projet de bibliothèque est déjà en cours dans la commune, qui sera réalisé en 2025. La bibliothèque municipale déménagera alors de la mairie à l'actuel presbytère, rue de l'église, à 100m de notre projet d'étude. Cette proximité facilitera l'intégration d'une médiathèque en attribuant le bâtiment comme une annexe proche de la future bibliothèque.

Nous avons pu obtenir les plans de ce projet, qui ne mentionnent pas d'éléments pouvant sous-entendre une médiathèque dans ces mêmes locaux. La proximité entre les deux emplacements facilite l'intégration d'une médiathèque au projet initial.

Aujourd'hui, la médiathèque la plus proche de Chars se trouve à Cergy, soit à une vingtaine de kilomètres.

Avec ces éléments, nous pensons alors que notre projet de médiathèque pourrait être un bon complément à la ville, lui permettant d'avoir un établissement proposant des CD et du contenu multimédia. Notre projet consistera également à proposer une salle d'arcade et un fab lab, ce qui en fera un lieu moderne et intéressant.

Cet ensemble pourrait servir de lieu de rencontre pour diverses activités, telles que des clubs de lecture, des projections de films, jeux d'arcade et des discussions thématiques, tout en rendant la commune de Chars plus attrayante pour les nouvelles familles et les jeunes professionnels.

Grâce à cela, nous sommes convaincus qu'ajouter une médiathèque de ce type à la nouvelle bibliothèque serait un atout majeur pour Chars et ses habitants. Nous espérons que notre suggestion sera prise en considération et qu'elle pourra être intégrée dans le futur du projet.

Les images générées par l'Intelligence Artificielle (IA) 123RF offrent un premier visuel du potentiel design de l'espace médiathèque.

Ces images nous ont servi de "mood board". Ce terme est utilisé dans les domaines du design, de la décoration d'intérieur, du marketing ou encore de la communication pour représenter visuellement une ambiance, un style ou l'esprit d'un projet.

Pièce principale RDC en l'état 2024 - C. Guery-Beaulieu

Pour ce faire, nous avons intégré une image de la pièce actuelle et décrit l'ensemble des aménagements souhaités, tels que la nécessité d'avoir des bibliothèques hautes et une borne d'arcade par exemple.

Ces modélisations ont permis de représenter notre vision du projet, d'une façon plus réaliste qu'avec de simples plans. L'objectif étant de créer un environnement accueillant et fonctionnel, où chaque visiteur se sentirait à l'aise. Les images illustrent le style envisagé pour l'espace, mettant en avant des meubles modernes et ergonomiques, tout en utilisant des matériaux naturels (bois). L'accent est mis sur la transformation des espaces pour les rendre plus attrayants et parfaitement adaptés à leur usage, favorisant ainsi une expérience enrichissante pour tous les usagers.

*médiathèque projetée par l'IA 123RF
commandée par A. Mehennaoui*

Photoshop et l'intelligence artificielle sont des outils numériques permettant de modifier des images. Photoshop nous a ici permis de supprimer le mobilier actuel (cuisine) et d'ajouter un nouveau revêtement de sol (parquet). L'intelligence artificielle permet d'ajouter des meubles, certes de façon assez hasardeuse, mais au vu de nos compétences, cela permet d'avoir une perspective de meilleure qualité que sur Photoshop..

Photoshop salon étape 1 A. Mehennaoui

Photoshop salon étape 2 A. Mehennaoui

Photoshop du salon meublé avec une IA salon étape 3 A. Mehennaoui

3.6.3.2 Borne d'arcade

médiathèque projetée par l'IA 123RF commandée par A. Mehennaoui

Nous suggérons d'installer une borne d'arcade dans cette médiathèque, car nous pensons que c'est une idée qui peut réunir plusieurs générations, et ce, pour diverses raisons :

Nostalgie :

Les utilisateurs peuvent se remémorer l'époque où les bornes d'arcade étaient très populaires dans les salles de jeux et d'arcades. Cela peut éveiller des souvenirs nostalgiques et susciter l'intérêt des nouvelles générations qui peuvent apprécier l'expérience de jeu rétro.

Accessibilité :

Les jeux d'arcade sont souvent simples et faciles à utiliser, ce qui les rend accessibles à un large public, peu importe l'âge ou l'expérience de jeu.

Interaction sociale :

Les bornes d'arcade sont souvent conçues pour le jeu en multijoueurs ou pour défier d'autres joueurs. Cela favorise l'interaction sociale et le jeu de groupe, permettant ainsi à des membres de différentes générations de partager des moments ludiques ensemble.

Lieu de divertissement et de culture :

Une borne d'arcade, en plus de rassembler, peut amener les jeunes à venir à la médiathèque et de ce fait, d'en faire un lieu connu et de confiance pour eux. La médiathèque peut devenir un véritable centre de divertissement et de culture pour les jeunes, tout en restant un lieu éducatif et enrichissant.

Pour résumé, les bornes d'arcades offrent une expérience ludique et sociale qui rassemble les générations, en faisant ainsi un élément attrayant pour une médiathèque destinée à un large public.

Plusieurs médiathèques, en France, ont déjà pu réaliser ce genre d'installation, telles que la médiathèque de Thiberville dans l'Eure, ou celle de Dourdan, dans l'Essonne.

3.6.3.3. FabLab

Le bâtiment, offrant beaucoup de petite surface, nous pouvons envisager de casser deux cloisons afin de combiner la médiathèque avec une partie Fab Lab au premier étage.

Un Fab Lab, abréviation de "Fabrication Laboratory", est un atelier de fabrication numérique, mettant à disposition du public, divers outils et machines contrôlés par ordinateur, tels que des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, et d'autres équipements de prototypage rapide. Le concept a été développé au MIT (Massachusetts Institute of Technology) et vise à démocratiser l'accès à la fabrication et à l'innovation.

Fab Lab & Coworking Université Paris Cité - u-paris.fr

“ Les fab labs sont disponibles en tant que ressource communautaire, offrant un accès libre pour les individus ainsi qu'un accès programmé pour les programmes. ” (*Charte des Fab Labs - Massachusetts Institute of Technology*).

Bénéfices sur des petites communes telles que Chars:

Le Fab Lab serait ouvert au public, afin de permettre aux individus de venir utiliser les machines pour leurs projets personnels ou professionnels.

Innovation locale et communauté :

Le Fab Lab pourrait devenir un centre d'innovation locale. Offrant à la population la possibilité de développer et de prototyper de nouvelles idées sans avoir à investir dans des équipements coûteux. Ce lieu favoriserait un esprit de communauté où les utilisateurs partageraient leurs connaissances, collaboraient sur des projets en apprenant les uns des autres.

Éducation et formation :

Le Fab Lab pourrait offrir des opportunités éducatives, en particulier pour les jeunes et les étudiants, leur permettant d'acquérir des compétences en sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Cela serait un bon complément d'apprentissage pour les lycéens du lycée professionnel du Vexin de la commune.

Développement économique :

Ce type de lieu permet aux entrepreneurs, inventeurs et artistes de prototype de venir faire des cours et exposer leurs idées. Cela permet d'apporter un soutien aux entrepreneurs locaux et petites entreprises, tout en contribuant au développement économique de la commune.

Afin d'intégrer cette proposition plus concrètement à notre projet, nous soumettons les exemples pratique suivants :

La mise en place de projets communautaires permettrait d'apporter une activité à la commune. La population pourrait collaborer sur la création de mobiliers urbains, d'équipements pour événements locaux (chasse aux trésors, Noël, etc.). De plus, les établissements scolaires pourraient utiliser ce lieu pour enseigner la robotique, la programmation et la conception numérique, initiant ainsi les élèves aux métiers de demain.

En résumé, un Fab Lab dans la commune de Chars peut être un moteur d'innovation, d'éducation, de développement économique et de renforcement communautaire, apportant des bénéfices significatifs à ses habitants.

3.7. Contexte réglementaire

3.7.1. Plan Local d'Urbanisme

Le territoire communal de Chars est divisé en 4 zones et 9 sous-zones dont :

- la zone agricole A,
- la zone naturelle N,
- la zone urbaine U,
- la zone à urbaniser à vocation industrielle 2AUi.

Notre projet se trouve en zone urbaine U, on retrouve dans cette zone :

- la zone urbaine Ua, secteur ancien, à caractère minéral,
- la zone urbaine Ub, secteur plus récent, à caractère jardiné,
- la zone urbaine Ui, à destination des activités artisanales et industrielles.

Plan de zonage Chars - PLU Chars

Ce plan permet de constater que le projet situé au 12 rue de l'église se trouve en zone Ua - secteur ancien.

La zone urbaine Ua qui s'étend sur 22,1 hectares correspond à deux zones primordiales de la commune :

- Le cœur historique du bourg, se caractérisant par un bâti aligné le long des voies, reflète l'identité architecturale vexinoise.
- Le hameau Bercagny qui, à l'instar du cœur historique, est un hameau présentant également un bâti implanté à l'alignement des voies, conserve la même identité architecturale.

Ces zones ont pour vocation d'accueillir de nouveaux logements en intégrant harmonieusement de nouvelles constructions dans le respect du style architectural existant. Elles encouragent l'implantation de nouveaux équipements et activités tout en protégeant les éléments structurants du paysage urbain et architectural.

Pour résumer, la zone urbaine Ua est destinée à soutenir le développement de la commune tout en préservant son caractère historique et architectural.

PLU n°9 : Plan de Zonage

La façade commerciale du rez-de-chaussée n'est pas protégée sur la carte du plan de zonage approuvé en 2020. Cependant, le PLU affirme protéger les maisons et immeubles de bourg avec une boutique matérialisée par une devanture et les éléments implantés en alignement de la voie.

De plus, la maison se trouve dans les abords de l'Eglise Saint-Sulpice, classée au titre des monuments historiques. Il n'est donc pas possible, en tout point, de modifier l'extérieur de la maison sans accord préalable de l'architecte des bâtiments de France et de la commune.

La raison pour laquelle la maison ne figure pas sur la liste des éléments du patrimoine à protéger de la ville de Chars pourrait dépendre de plusieurs facteurs. Voici quelques raisons possibles :

Critères de Sélection :

Chaque ville ou commune a des critères spécifiques pour déterminer quels bâtiments sont classés comme patrimoine à protéger. N'ayant pas pu avoir connaissance de ces critères, on suppose qu'ici le bâtiment n'y répond pas totalement.

Évaluation Historique et Architecturale :

Les bâtiments sont souvent évalués sur la base de leur valeur historique, architecturale ou culturelle. Si le bâtiment ne possède pas de caractéristiques particulières ou significatives sur ses plans, elle peut ne pas être éligible.

État de Conservation :

L'état de conservation du bâtiment joue un rôle crucial. Un bâtiment en mauvais état ou ayant subi des modifications importantes qui ont altéré son caractère original peut ne pas être protégé au même titre qu'un bâtiment d'époque.

Processus Administratif :

Même si cela reste peu probable, car la commune possède une longue liste de son inventaire patrimonial, il se peut que l'habitation n'ait tout simplement pas encore été évaluée par les autorités compétentes. Le processus d'inventaire et de classement reste un processus long et progressif qui s'effectue en moyenne tous les 10 ans.

Documentation et Recherche :

Il est possible que la commune de Chars n'ait pas suffisamment de documentations ou d'informations sur notre sujet d'étude pour justifier son inclusion dans la liste des protections.

3.7.1.1. Stationnement

Aucune loi ne régleme le nombre de places de stationnement pour les bâtiments accueillant du public. Il faut donc se référer directement au PLU de la commune de Chars. Celui-ci indique que "le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins afin d'éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées" (PLU Chars, 4.2. Justifications de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation - p.130.). Le public ciblé étant principalement composé de jeunes de la commune, on peut établir le fait qu'ils se déplacent généralement à pied, à vélo ou à trottinette, ce qui réduit considérablement la nécessité de créer des places de parking pour les visiteurs. Nous avons cependant réfléchi au sujet en imaginant une solution envisageable.

Droit de passage et stationnement temporaire :

Il est possible de négocier un droit de passage sur la parcelle voisine numéro 0093 pour permettre aux visiteurs de se garer ou de se stationner temporairement. Cette solution offrirait une flexibilité pour le stationnement sans nécessité de grands travaux.

Appentis sud 2024 - J. Vaugon

Destruction de l'appentis Sud :

Si la possibilité d'un droit de passage est envisageable, création de deux places de stationnement en fond de parcelle. Pour ce faire, nous considérerons l'abri, situé au sud de la parcelle, comme détruit. La création d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et une place standard pourrait être réalisée, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace existant, tout en répondant aux exigences d'accessibilités.

Vue aérienne avec appentis - géoportail.gouv.fr

*Vue aérienne avec places de parking
- géoportail.gouv.fr / C. Guery-Beaulieu*

L'espace entre le mur du local électrique et le muret fixant la limite de propriété après la destruction de ce petit appentis offrira 5,70 mètres de large, assez pour une place PMR de 3,3 mètre de large et une place standard en bataille de 2,3 mètre de large.

Si plusieurs étages du bâtiment sont aménagés en logements, la question du stationnement devient plus critique. Les normes de stationnement fixées dans le PLU de Chars exigent deux places de stationnement par logement. Il est donc crucial de prévoir des solutions de stationnement adaptées pour respecter ces exigences.

L'alternative envisageable est de réserver les places manquantes sur un parking de la commune, notamment celui de la mairie ou de l'église par exemple.

La problématique du stationnement est donc un vrai souci pour ce projet et affecte directement la transformation des locaux et l'aménagement de logements dans cette bâtisse.

3.7.2 Etablissements Recevant du Public

Pour transformer le rez-de-chaussée et certaines parties des étages en médiathèque et FabLab, il est impératif de suivre les normes d'Etablissement Recevant du Public (ERP) en vigueur pour assurer la sécurité, l'accessibilité et le confort des futurs usagers.

Les normes pour les établissements recevant du public sont conçues pour permettre :

- L'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur mise à l'abri.
- L'intervention des secours le plus simple possible.
- Limitation de la propagation de l'incendie grâce à des matériaux et des éléments adaptés.

Chaque type d'établissement est soumis à des réglementations spécifiques en matière de sécurité, d'accessibilité et de prévention des risques, qui s'adapte à la nature des activités exercées et aux caractéristiques des publics accueillis. Lors de la création ou de la transformation d'un établissement, il est crucial de consulter la réglementation en vigueur pour le type d'ERP concerné et de se conformer aux exigences spécifiques applicables.

TYPE	NATURE DE L'EXPLOITATION	SOUS-SOL	ÉTAGES
J	Structures d'accueil personnes âgées/handicapées → effectif résidents (lits) → effectif total	-	-
L	Salles d'auditions, conférences, réunions, multimédia Salles spectacles projections, cinéma, polyvalentes, usage multiple	100 20	-
M	Magasins de vente	100	100
N	Restaurants, débits de boissons	100	200
O	Hôtels, pensions de famille	-	-
P	Salles danse, jeu	20	100
R	Établissements d'éveil (maternelle, crèches...) Autres Avec locaux réservés au sommeil (lits)	interdit 100 -	20 (1 étg) 100 -
S	Bibliothèques, centres documentation	100	100
T	Salles d'expositions à vocation commerciale	100	100
U	Établissements de soins → sans hébergement (personnes) → avec hébergement (lits)	- - -	- - -
V	Établissements de culte	100	200
W	Administrations, banques, bureaux	100	100
X	Établissements sportifs couverts	100	100
Y	Musées	100	100
OA	Hôtels, restaurants d'altitude	-	-
GA	Gares accessibles au public	-	-
PA	Établissements de plein air	-	-

Dans notre cas, nous proposons un établissement de Type P, qui comprend les discothèques, salles de bal, casinos, salles de jeux vidéo ou d'arcades et autres salles de jeux similaires. Associé à cela, notre projet sera également de type S, qui lui, comprend les bibliothèques, médiathèques et centre de communication.

Il existe une liste complète détaillée des normes exactes à respecter dans le cadre de l'accueil du public. Nous avons pu nous en servir pour chiffrer au mieux le montant des rénovations. Les grandes lignes et points importants à respecter pour se conformer à ses réglementations et normes sont les suivants.

Les majorités des sources ci-après proviennent du site du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.ecologie.gouv.fr

3.7.2.1. Sécurité incendiaire

Détecteurs de fumée :

Installation de détecteurs automatiques de fumée pour la détection précoce d'incendies.

Système d'alarme :

Système d'alarme sonore et visuel pour alerter les occupants en cas de danger.

Extincteurs :

Des extincteurs adaptés (à eau pulvérisée, CO2, etc.) doivent être répartis dans le bâtiment de manière à être facilement accessibles.

Éclairage de sécurité :

Des dispositifs d'éclairage de sécurité doivent être présents pour indiquer les chemins d'évacuations et les sorties de secours.

Sorties de secours :

Les sorties de secours doivent être clairement signalées, dégagées, et en nombre suffisantes. Elles doivent être facilement accessibles et conçues pour permettre une évacuation rapide et sûre. Pour notre projet, l'entrée et la sortie des usagers se feront par une même porte, un choix que nous justifierons après avec la capacité maximale d'accueil. Il faudra donc limiter le nombre de personnes dans les salles afin que l'évacuation se passe convenablement.

Plans d'évacuation :

Des plans d'évacuation doivent être affichés dans des endroits stratégiques du bâtiment pour informer les occupants des itinéraires d'évacuation. Aujourd'hui, des plans d'évacuations sont installés dans la maison et sont positionnés face à l'entrée ou en sortie de cage d'escaliers. Cependant, ceux-ci ne sont pas tous présents et la majorité semblent ne pas respecter la typologie réelle des pièces, comme ci-dessous pour l'espace se trouvant au troisième étage.

Plan incendie du 3ème étage

3ème étage en l'état - J. Vaugon

3.7.2.2. Personnes à Mobilité Réduite

Accès aux locaux :

Les rampes, ascenseurs, ou autres dispositifs doivent permettre l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Le site actuel ne présentant pas de pente limitant l'accès aux personnes en fauteuil roulant, il n'est donc pas nécessaire de prévoir une rampe.

En revanche, il est tout à fait envisageable de faciliter l'accès en adaptant une partie du revêtement extérieur de sol, allant de l'entrée jusqu'à la chaussée de la rue de l'église.

L'accès au R+1 sera par contre limité dû au manque d'ascenseur sur place. Il peut être prévu un ascenseur à l'extérieur du bâtiment, mais il faudrait, en plus d'avoir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, réunir une somme d'argent conséquente. En effet, la porte d'entrée du rez-de-chaussée serait déplacée, et cela apporterait des modifications dans la maçonnerie et l'ouverture du premier étage, sans compter l'implantation du moyen de levage.

Façade Sud 2024 - C. Guery-Beaulieu

Extrait plan préliminaire RDC - C. Guery-Beaulieu

3.7.2.3. Hygiène et de Confort

Sanitaires :

Les installations sanitaires doivent être maintenues propres et en bon état de fonctionnement. Il est également important de respecter les dimensions exigées en termes de surface pour les PMR.

Aménagement sanitaire PMR - delabiebenelux.com

Ventilation :

Une ventilation adéquate doit être assurée pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur, notamment pour évacuer les fumées et odeurs. Un système de ventilation double flux peut par exemple être installé dans les pièces humides comme les WC.

Climatisation :

Si nécessaire, des systèmes de climatisation devront être installés, pour maintenir un environnement confortable.

Entretien régulier :

Il faudra que les locaux soient régulièrement entretenus et nettoyés pour assurer une hygiène optimale et éviter tout désagrément dû à l'insalubrité.

Acoustique :

La salle doit être conçue pour assurer une bonne acoustique, avec des matériaux absorbants et des dispositifs de sonorisation adaptés.

Éclairage :

L'éclairage doit être adapté à l'usage prévu, avec des dispositifs permettant une variation de l'intensité lumineuse pour s'adapter aux différentes situations.

3.7.2.4. Capacité d'accueil

La capacité maximale d'accueil est déterminée en fonction de la surface et des équipements présents. Celle-ci doit être respectée pour éviter toutes surcharges structurelles et être indiquée à l'entrée du bâtiment.

La capacité maximale dans une salle de type P (salle d'arcades) est de 4 personnes pour 3m² de la surface de la salle (déduction faite de la surface des aménagements fixes autres que les tables et les sièges).

Au rez-de-chaussée, la surface de plancher de la pièce principale est de 37m².

En enlevant la surface des aménagements fixe la surface revient à environ 30 m².

Après exécution du calcul suivant : surface de la salle / 3m² = 30/3 = 10m², que l'on multiplie au nombre de personnes correspondant (10 x 4 = 40), nous obtenons un résultat de 40 personnes maximum dans la pièce.

Pour un espace de bibliothèque, la capacité maximum est établie via une déclaration du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage.

Pour ce qui est de la largeur et du nombre d'issues de secours obligatoires, celles-ci varient en fonction du volume de personnes pouvant être accueillies dans l'établissement. La largeur minimale des portes est égale à 0,90 m et il est obligatoire d'avoir au moins 2 issues de secours, lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 50 personnes. Dans notre cas, le bâtiment n'aura qu'une seule sortie de secours pour l'ensemble de l'édifice, y compris les 2 logements.

Selon le nombre de personnes souhaité par la commune dans chaque logements, supposons 2 personnes dans le studio et 3 personnes dans le T3, le bâtiment ne pourra accueillir qu'une trentaine de personnes en simultanée.

Le choix final reste à la commune de Chars de décider du nombre maximum autorisé, en accord avec les bureaux d'études structure.

3.8. Programme des travaux

Nous avons mis en place un programme de travaux exhaustif, qui définit, par différents corps d'état, les travaux de restauration de la maison.

Notre projet est hypothétique et doit être soumis à un bureau d'étude structure et à toutes entreprises compétentes. Il sera également soumis au maître d'ouvrage et à une maîtrise d'œuvre connaissant le patrimoine pour les choix de restaurations, de matériaux et d'aménagement et ameublement.

Plan travaux par corps d'état :

La durée des travaux est estimée à environ 8 mois de chantier, sans les demandes préalables. Ce délai est estimé grâce à la méthode UNTEC (logiciel d'estimation), qui en fonction de la surface renseignée pour notre projet, va appliquer un temps unitaire pour réaliser l'ouvrage. Cette méthode sera détaillée plus tard dans la partie d'estimation.

Démolition :

- Démolition de l'appentis au sud de la parcelle
- Cloisons
- Dépose en conservation des plinthes au RDC
- Dépose en démolition des revêtements de sols souples présents au R+1, R+2 et R+3
- Dépose de l'ensemble des menuiseries extérieures
- Dépose de certaines menuiseries intérieures (porte d'entrée dans la pièce principale, porte de distribution dans les niveaux supérieurs)
- Dépose en démolition des sanitaires existants au RDC
- Évacuation des gravats et des déchets de chantier

Le point de collecte des déchets de chantier est situé à Llierville, à environ 6 km de Chars. Il existe différentes déchetteries, dans un secteur de moins de 30 km du site, acceptant ces différents types de déchets. Ci-après quelques caractéristiques du centre de déchetterie professionnelle le plus proche.

Déchets acceptés (sous réserve de vérification auprès du point de collecte)	
<p>► Déchets non dangereux non inertes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Déchets non dangereux mélangés ■ Bois non dangereux ■ Laine de verre ■ Déchet vert ■ Laine de roche ■ Emballage bois et palette ■ Emballage papier-carton ■ Emballage plastique ■ Plâtre et plaques de plâtre ■ Métaux ■ Plastique ■ Polystyrène ■ Terre végétale ■ Menuiseries vitrées ■ Moquette textile 	<p>► Déchets non dangereux inertes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inertes mélangés ■ Béton ■ Enrobé bitumineux ■ Terre non polluée ■ Tuile, brique, carrelage
<p>Coordonnées</p> <p>Adresse : ZAC Rond Point de Branchu - 60240 LIERVILLE</p> <p>Tél : 03 44 49 32 72 Fax : 03 44 03 22 91</p> <p>Email : satel_environnement@yahoo.fr Site Internet : www.satel-environnement.com</p> <p>Contacts</p> <p>Contact commercial : PEREZ Catalina</p> <p>Tél : 07 76 09 26 64</p> <p>Email : cperez.satel@gmail.com</p> <p>Contact technique : MARQUET Christophe</p> <p>Tél : 06 15 36 79 37</p>	<p>Informations complémentaires</p> <p>Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h</p> <p>Commentaire : - Location de bennes de 6 à 30m³ - Possibilité de collecte en semi de type FMA 90m³ ou benne TP - 2 centres de tri</p>

Déchetterie professionnelle de Lierville - dechets-chantier.ffbatiment.fr

→ possible emplacement pour une benne temporaire de chantier

Vue aérienne - geoportail.gouv.fr

Couverture :

- Dépose et recyclage des chevrons et liteaux en bois existants, puis pose de nouveau chevron en sapin et liteaunage en sapin
- Dépose en démolition de la tuile à emboîtement
- Dépose en démolition de la tuile plate sauf si remaniage alors 30% de tuile conservé
- Dépose des systèmes d'évacuations d'eau pluviale, pose de descente neuve en zinc diamètre 80mm, fixation en pied de chevron de gouttière neuve demi-ronde en zinc
- Inspection lors des travaux de couverture de l'état du chéneau mitoyen

Maçonnerie :

- Piquetage des enduits et des potentiels ragréages ciment
- Analyse globale de l'état de la maçonnerie en façade par des professionnels
- Dé jointoiement des joints ciments au ciseau
- Nettoyage façade
- Peinture façade (choix couleur selon ABF)
- Remise en état des modénatures (chaînes d'angles, appuis de baies, corniche)
- Rejointoiements à la chaux
- Dépose et démolition porte d'entrée et fenêtre juxtaposée
- Agrandissement de l'ouverture dans la maçonnerie pour nouvelle porte d'entrée (120x250)
- Pose nouvelle porte d'entrée

Isolation :

• Isolation des murs par l'intérieur seulement de la partie logement, avec un isolant en laine minérale (laine de roche, laine de verre) d'environ 15 cm afin d'obtenir une résistance thermique minimale de 3,7 m².K/W. Le maître d'ouvrage peut également s'orienter sur une isolation biosourcée à base de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables

Localisation : R+1, R+2 comble. Isolation des murs donnant sur l'extérieur.

- Isolation de la couverture avec un isolant mince fixé sur les chevrons par des contre-lattes

Sols :

- Isolation de la dalle du RDC sous le plancher chauffant.
- Installation d'un plancher chauffant au niveau du RDC.
- Chape liquide sur le plancher chauffant au RDC.
- Pose des anciennes tomettes après nettoyage. Les tomettes, posées à la colle, sont adaptées à un plancher chauffant et répartiront très bien la chaleur.
- Dépose sans conservation du carrelage de la future médiathèque pour un parquet bois contrecollé, essence en chêne. Suivant maître d'ouvrage.
- Ragréage si besoin dans les niveaux supérieur quand le sol n'est pas d'aplomb
- Pose de parquet contrecollé au R+1, R+2 et R+3, carrelage dans les pièces d'eau. Plaintes de même teinte que le sol. Suivant choix du maître d'ouvrage

Menuiseries extérieures :

- Dépose menuiseries bois existantes simple vitrage
- Pose de menuiseries bois aux dimensions identiques double vitrage.
- Dépose de la porte d'entrée existante pour une nouvelle porte bois 120x250.
- Dépose des volets
- Pose de volets identiques
- Teinte au choix du maître d'ouvrage et sous accord de l'architecte des bâtiments de France.
- Dépose de tous les châssis de toit
- Pose de châssis de toit de dimensions maximales 80x100, encastrés dans la toiture, sans volets extérieurs.

Menuiseries intérieures :

- Pose de portes afin de redistribuer la circulation intérieur' et l'accès au futur logements au R+1 et R+2.

Cloisonnement :

- Création de nouvelle pièce afin de définir les nouveaux espaces dans les logements.
- Pose de cloison de doublage au niveau de l'isolation des murs intérieur.
- Dépose de la menuiserie sur cloison dans le hall d'entrée
- Bouchage du percement

Peinture intérieure :

- Peinture des murs intérieurs teinte selon maîtrise d'ouvrage
- Peinture sur l'ensemble des menuiseries intérieures (porte de distribution)

Electricité :

Mise aux normes

- Pose d'un nouveau coffret
- Préparation câblage électrique afin de desservir chaque pièce de la maison
- Prévoir VMC dans les pièces d'eau.
- Installation électrique liée à l'évacuation incendie et la mise aux normes ERP.
- Finition comprenant pose des interrupteurs, ampoule et autres

Plomberie :

- Installation de nouveau sanitaire PMR au RDC

Localisation : voir partie "Pièces graphiques".

- Desserte en réseau d'eau froide et chaude au RDC, R+1 et R+2
- Création de sanitaires et de salles d'eaux au RDC, R+1 et R+2
- Préparation évacuation des eaux usées et raccord sur l'existant
- Envisager un remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation ou à défaut basse température, afin de consommer moins d'énergie et de rejeter moins de CO2.
- Installation d'une horloge de programmation pour le système de chauffage.
- Dépose des anciens radiateurs en fonte, prévoir raccord et installation de nouveau radiateur à basse température.
- Pose des sanitaires et équipements

3.9. Aménagements intérieurs

Les aménagements suivants ne sont qu'une représentation destinée à donner une idée de la manière dont les lieux pourraient être occupés. Il appartient à la maîtrise d'ouvrage de choisir et d'agencer les espaces selon leurs préférences.

L'ensemble des plans et modélisations se trouve en annexe 2

3.9.1. Médiathèque

Plan RDC agencement- C. Guery-Beaulieu

L'aménagement du rez-de-chaussée vise à améliorer l'accessibilité, la sécurité et la fonctionnalité des espaces. Le maintien du local chaufferie, la création d'un nouveau sanitaire mixte, accessible aux personnes à mobilité réduite, l'élargissement de la porte d'entrée, la réorganisation des espaces de stockage, et l'aménagement de la médiathèque sont autant de mesures prises pour répondre aux besoins et optimiser l'utilisation de l'espace.

Création d'un nouveau sanitaire mixte, comprenant deux WC. Un des WC est adapté pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR), répondant ainsi aux normes d'accessibilité.

Modélisation Revit RDC Hall WC - C. Guery-Beaulieu
Point de vue N°1

La porte d'entrée est remplacée par une porte plus large, facilitant l'accès et améliorant la sécurité en cas d'évacuation d'urgence. On trouve dans ce hall d'entrée, un bureau servant de point central d'accueil du public.

L'ouverture de gauche, sur la modélisation, permet l'accès à l'escalier, qui est un point central de la maison et dessert l'ensemble des pièces des étages.

L'espace de l'ancien sanitaire est converti en un espace de stockage fermé, optimisant l'utilisation de l'espace disponible.

*Modélisation Revit RDC Entrée - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°2*

La pièce principale de la médiathèque occupe un peu moins de 37 m². Cet espace sera aménagé avec des assises, et rayonnages pour servir à de nombreuses activités variées.

*Modélisation Revit RDC Médiathèque - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°3*

La partie de la médiathèque s'étendra jusqu'au deuxième étage. La partie Sud de cet étage est sous comble et a une hauteur sous plafond trop basse pour être habitable, elle sera donc utilisée comme espace de rangement pour la médiathèque. Cela optimisera l'utilisation des combles tout en répondant à un besoin pratique de stockage.

Stockage R+1 en l'état 2024 - C. Guery-Beaulieu

Stockage R+1 après Photoshop - A. Mehennaoui

3.9.2. FabLab

Plan R+1 agencement - C. Guery-Beaulieu

La partie du FabLab n'est pas très représentative car nous avons manqué de composants (mobilier) adaptés au sujet. Il n'empêche que nous pouvons avoir un aperçu de cette grande surface d'un peu moins de 37m²

Modélisation Revit R+1 FabLab - C. Guery-Beaulieu. Point de vu 6

Modélisation Revit R+1 FabLab - C. Guery-Beaulieu . Point de vu 5

3.9.3. Studio

Plan R+1 agencement - C. Guery-Beaulieu

Nous avons décidé de garder l'ancien agencement de la partie Sud du R+1 et de le rendre habitable. Ce logement pourrait être utilisé en tant que logement d'urgence. Il sera accessible par un escalier, commun à la médiathèque, via un palier, qui distribuera et le logement et la partie FabLab. Le logement comprend une pièce principale de 14,5m², une cuisine séparé de 5,73 m² et d'une salle de douche / wc.

Pour la commune de Chars, disposer d'un logement d'urgence présente de nombreux avantages. Cela permet de répondre rapidement aux besoins des résidents en situation de crise, de soutenir les familles et individus vulnérables, mais aussi de gérer les catastrophes naturelles de manière plus efficace. De plus, cela valorise le patrimoine immobilier communal tout en démontrant l'engagement de la commune envers le bien-être de ses habitants et l'adaptation en cas de problème. C'est une très bonne solution temporaire qui offre une réponse immédiate aux résidents confrontés à des situations imprévues telles que des incendies, des inondations, des expulsions, ou des violences domestiques.

Modélisation Revit R+1 Séjour - C. Guery-Beaulieu
Point de vue N°8

Modélisation Revit R+1 Cuisine - C.
Guery-Beaulieu
Point de vue N°11

3.9.4. Duplex

L'objectif principal était de créer un logement pour la commune de Chars, qui pourra en faire l'usage qu'elle souhaite, notamment le mettre en location afin d'amortir les coûts liés à la rénovation des lieux par exemple. Nous avons essayé de garder au maximum la configuration des cloisons. Nous avons tout de même redéfini quelques espaces afin d'offrir une solution plus adéquate et fonctionnelle.

La partie nord du deuxième étage ainsi que les combles du troisième étage seront consacrés au duplex, qui est doté d'un escalier privé.

L'appartement comprendra, une cuisine ouverte sur un séjour de 13,76 m² donnant sur la Rue de l'Eglise, une salle de bain avec fenêtre sur cour, des toilettes séparées, et une chambre de 11,21 m², dotée d'une zone de rangement sous l'escalier, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible.

On retrouve dans les combles une grande surface pouvant faire office de chambre. Une pièce étant considérée comme habitable lorsque celle-ci a une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m, nous avons choisi d'offrir un confort supérieur en considérant une surface habitable (SH) lorsque la hauteur sous plafond atteint 1,90m. Pour cette pièce sous comble, il y a alors 14m² d'espace décent. Selon les besoins et les souhaits de la mairie, cet espace pourra être divisé pour créer des bureaux ou autres espaces, offrant ainsi plus de flexibilité dans l'usage.

Modélisation Revit R+2 Séjour - C. Guery-Beaulieu
Point de vue 12

Plan R+3 agencement - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit R+3 Chambre - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°18

3.9.5. Ameublement

Pour l'aménagement de la médiathèque, nous proposons une enveloppe de 10 000 €, un choix purement hypothétique et à décider par le maître d'ouvrage.

Borne d'arcade :

- 990 €

Borne d'arcade 100% française

Vendu avec une pandora box dx contenant 3 000 jeux

L'avantage de cette box est qu'elle s'adapte aux goûts de tous car elle contient un panel de jeux tels que :

- Space Invaders (Atari 2600)
- Asteroids (Atari 2600)
- Pac-Man (Atari 2600)
- E.T. the Extra-Terrestrial (Atari 2600)
- Super Mario Bros. (Nintendo)
- The Legend of Zelda (Nintendo)
- Metroid (Nintendo)

Borne d'Arcade Basic Néon vendu par "Ma borne d'arcade"

Rayonnage :

meuble en bois avec étagères Manutan
Meuble en bois avec étagères
600 x 200 x 40
450 € TTC

Assise :

pouf super assise groupe éducation Demco
Pouf super assise
264,02 € TTC

meuble sur mesure configuré par
A.Mehennaoui sur Pikawood

Meuble en bois
avec étagères de 36 cm de hauteur
600 x 200 x 40
3 800 € TTC

Banquettes et pouf Orchestre groupe éducation Demco
Banquette
650 € TTC
1 banquette avec un pouf compris

FabLab :

Pour l'aménagement du fablab, nous proposons une enveloppe de 20 000 €, un choix purement hypothétique et à décider par le maître d'ouvrage.

20 000€ permettrait de bénéficier de plusieurs imprimantes 3D et d'équiper la salle en PC.

Zortrax Inkspire - imprimante 3D

Imprimante 3D
2 000 € TTC

machine à broder Brother VR

Brodeuse numérique
4400 € TTC

Établi universel - Manutan Expert

Etabli de travail/d'étude
400 € TTC

Assis-debout ergonomique

Assis debout ergonomique manutan
136 € TTC

3.10. Estimatif des dépenses

3.10.1. Marché public

Avant de commencer cette étude, il est important de savoir que l'on doit respecter les lois en vigueur du marché public, étant donné que c'est une demande de la ville de Chars, entité publique. Le chantier est donc concerné par la loi MOP (Maîtrise d'Ouvrage Publique) qui s'applique aux travaux dont le montant est supérieur à 150 000€ TTC. Cette loi est une "loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée"(www.legifrance.gouv.fr).

Dans notre cas, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la ville de Chars, devra recourir à un maître d'œuvre. Ce projet devra donc suivre un certain ordre afin de structurer au mieux les relations entre les acteurs publics et privés.

Le graphique ci-dessus montre les différentes phases d'avancement du projet qui s'applique à la loi MOP.

La phase d'étude, qui nous concerne, pour ce projet de réhabilitation et valorisation d'une maison, est la phase Esquisse et Avant Projet Sommaire (APS). On ne pourra aller plus loin car au fur et à mesure de l'évolution du projet, la nature et le nombre d'informations nécessaires à l'estimation se préciseront. Cette évolution permettra de structurer de plus en plus finement la décomposition estimative.

Ainsi, d'une phase à l'autre, des informations générales se transformeront progressivement en paramètres plus élaborés, permettant un chiffrage de plus en plus précis auquel des entreprises spécialisées seront à même de répondre.

Les études d'esquisses, première étape de la maîtrise d'œuvre, visent à répondre aux objectifs, données, et contraintes du programme. Elles ont pour but de proposer une ou plusieurs solutions globales. Celles-ci traduisent alors les éléments majeurs, désirés par le maître d'ouvrage, en présentant les dispositions techniques générales, via des plans ou maquettes Revit par exemple.

L'APS (Avant Projet Sommaire) vise, globalement, à déterminer les solutions techniques possibles pour réaliser le projet tout en évaluant les contraintes techniques et réglementaires (normes de construction, accessibilité, sécurité, etc.).

Nous allons pouvoir traduire les besoins et les attentes du maître d'ouvrage, en propositions concrètes tout en précisant les surfaces des différents espaces et leur organisation. Cela conduira à une estimation sommaire des dépenses, qui établira une première base des coûts de rénovations à prévoir, pour ensuite la comparer avec le budget prévisionnel du maître d'ouvrage (mairie de Chars).

3.10.2. Méthode UNTEC

Comme évoqué précédemment, nous avons procédé au métré des différentes pièces à rénover. Réalisé à l'aide d'un télémètre laser, cela nous a permis d'avoir une première ébauche pour ensuite concevoir une maquette numérique (annexe...).

A partir de cela, nous avons pu commencer l'estimation par ratio via la méthode UNTEC.

La Méthode d'analyse et d'estimation de l'UNTEC est un processus économique des défis posés par la construction ou la rénovation. C'est un logiciel d'estimation par ratio créé par des économistes eux même. Via sa forme et ses raisonnements, la méthode UNTEC permet de rationaliser et spécifier la conception des bâtiments, notamment dans la prévision des coûts et la recherche de la meilleure concordance entre qualité, coûts et délais.

Cette méthode vise à estimer un coût de construction le plus probable. et permettra de fournir à la Maîtrise d'Ouvrage (ville de Chars) des informations claires et précises, facilitant leur projection.

3.10.3. Estimation par fonction

Notion de "fonction" : L'analyse du projet conduit à définir quels en sont les "organes fonctionnels" constitutifs. Chaque organe de la construction a une "fonction" à remplir qui lui est propre.

Ainsi, l'organe "fenêtre" est l'ouvrage (ou le groupe d'ouvrages) qui a pour fonction l'éclairage des locaux au travers des murs extérieurs. L'organe "couverture" est l'ouvrage (ou le groupe d'ouvrages) qui a pour fonction d'abriter la surface construite du bâtiment, etc.

Pour être plus significatif, chacun de ces organes a été appelé "fonction". Chaque "fonction" obéit à un certain nombre de règles définissant notamment son "unité de mesure" et son "mode de calcul". La "fonction" est donc la base de décomposition d'une construction sur le logiciel UNTEC. C'est le cumul des coûts par fonctions qui constitue le coût total d'estimation.

Chaque fonction est chiffrée, d'une part, depuis la quantité représentée par la fonction dans le projet et, d'autre part, par l'application d'un prix unitaire provenant d'un recueil de prix statistiques. Le total de chaque fonction représente le montant de l'estimation.

Les résultats de ce chiffrage sont extraits sous la forme de tableaux (DPGF). Ceux-ci regroupent les valeurs, par fonctions hiérarchisées, afin de pouvoir disposer de montants regroupés. Grâce à la présentation hiérarchisée, le DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) va séparer tous les constituants de la rénovation, servant ainsi de "check-list".

Méthode UNTEC, exemple liste des fonctions pour le la toiture

3.10.4. Coût total

Comme expliqué auparavant, le résultat prévisionnel des dépenses sort sous la forme d'un DPGF, où nous y retrouvons le prix forfaitaire par lot. Un lot regroupe les fonctions chiffrés en amont. Le lot est une somme fixe qui est attribuée à des parties spécifiques du projet. Chaque lot comprend les coûts de main-d'œuvre, de matériaux, d'équipement, etc.

En prenant l'exemple ci-dessous, le lot 3 "Charpente bois" comprend et regroupe les fonctions comprises dans la charpente bois et l'isolation de toiture. A droite du prix forfaitaire attribué à chaque travaux, la méthode UNTEC calcule le pourcentage du cout par rapport au prix global du chantier.

101 - CLOS COUVERT	69 619,50	44.38%
2 - GROS OEUVRE / MACONNERIE		
2 - ENSEMBLE DE LA DÉMOLITION ET TRAVAUX DE GROS OEUVRE	15 857,50	22.78%
3 - CHARPENTE BOIS		
5 - CHARPENTE BOIS	3 780,00	5.43%
10 - ISOLATION DE TOITURES	4 640,00	6.66%

Extrait DPGF - J. Vaugon

- Poste individuel
- Lot
- Regroupement de fonctions
- Prix forfaitaire
- Pourcentage par rapport au poste individuel

Le prix global se décompose, dans notre DPG,F sous la forme de 5 postes individuels :

- Clos Couvert 69 619 € HT
- Lots Architecturaux 25 235 € HT
- Lots Techniques 46 899 € HT
- Parachèvements 9 663,5 € HT
- Voirie et Réseaux Divers 5 446 € HT

Les prix sont à jour grâce à l'indice BT (Bâtiment et Travaux publics) qui est un indicateur économique utilisé dans le secteur de la construction. Il mesure l'évolution des coûts dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, en prenant en compte la conjoncture actuelle. Cet indice permet à tous les professionnels du secteur de suivre les tendances de prix et d'ajuster leurs budgets et devis en conséquence.

Pour aborder la hausse des prix jusqu'au moment de la lignature, on utilise l'indice BT, qui est national et officiel et qui sert de référence pour connaître les évolutions des coûts de la construction en France. L'indice BT au moment de la création du devis était de 131,00.

Ci-après, l'extraction des résultats calculés via la Méthode de calcul UNTEC.

Département : 92

Date de référence des prix : 2/2024

Coefficients de référence :

BT01 : 131.00

Crée le : 2024-02-13

Modifié le : 2024-05-18

101 - CLOS COUVERT	69 619,50	44.38%
2 - GROS OEUVRE / MACONNERIE		
2 - ENSEMBLE DE LA DÉMOLITION ET TRAVAUX DE GROS OEUVRE	15 857,50	22.78%
3 - CHARPENTE BOIS		
5 - CHARPENTE BOIS	3 780,00	5.43%
10 - ISOLATION DE TOITURES	4 640,00	6.66%
5 - COUVERTURE / ZINGUERIE		
9 - COUVERTURE	21 240,00	30.51%
11 - ECLAIREMENT ET VENTILATIONS EN TOITURES	6 908,00	9.92%
59 - DESCENTES D'EAUX PLUVIALES	5 760,00	8.27%
7 - MENUISERIE EXTERIEUR		
13 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	7 894,00	11.34%
9 - FACADES		
51 - ENDUIT CHAUX - SABLE EN FACADE	3 540,00	5.08%

102 - LOTS ARCHITECTURAUX	25 235,00	16.09%
10 - PLATRERIE		
23 - Cloison compris support et isolation	9 200,00	36.46%
11 - MENUISERIE INTERIEURES		
20 - MENUISERIES INTERIEURES	1 548,80	6.14%
30 - PARQUETS	12 531,20	49.66%
12 - SOLS DURS		
26 - CARRELAGES	1 035,00	4.10%
69 - ISOLATION DU PLANCHER CHAUFFANT	920,00	3.65%
103 - LOTS TECHNIQUES	46 899,00	29.89%
15 - PLOMBERIE SANITAIRE		
36 - PLOMBERIE-SANITAIRE	12 334,91	26.30%
16 - ELECTRICITE		
43 - ELECTRICITE	7 913,05	16.87%
17 - CHAUFFAGE - CVC		
37 - CHAUFFAGE	14 686,52	31.32%
38 - GENERATEURS MIXTES CHAUFFAGE-ECS	4 560,96	9.73%
39 - PLANCHER CHAUFFANT	4 230,00	9.02%
40 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE	1 393,56	2.97%
105 - PARACHEVEMENTS	9 663,50	6.16%
13 - SOLS SOUPLES		
29 - REVETEMENTS DE SOLS	2 310,00	23.90%
14 - PEINTURE		
45 - PEINTURE-TENTURE	6 860,00	70.99%
47 - PEINTURE SUR MENUISERIES EXT. OU AUTOPROTEC.	493,50	5.11%
107 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	5 466,00	3.48%
20 - VRD		
70 - RESEAUX DE DETECTION ET D'ALARME	5 466,00	100.00%
	-----	-----
TOTAL H.T.	156 883,00	100.00%

Le prix global en pied de document représente le coût total du projet en additionnant le détail des postes individuels.

Ce document fournit une vue d'ensemble qui permet d'avoir une idée générale des dépenses du projet. Nous pouvons alors estimé le coût de notre projet de restauration à 156 883,00 € Hors Taxes. Ceci n'est qu'une estimation en début de projet et sera peaufiné tout au long de la phase d'étude.

En termes de taxe, lors de la rénovation d'un bâtiment habitable en France, les taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) appliqués varient en fonction du type de travaux effectués. En général, il existe deux taux réduits principaux pour les travaux de rénovation/restauration : un taux de 10% pour les travaux courants et un taux de 5,5% pour les travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, tels que l'isolation. La commune de Chars, dans cette hypothèse, devra donc déboursier une somme d'environ 170 000 € TTC, si l'étude réalisée en phase APS n'évolue pas.

Synthèse des dépenses :

En évaluant les coûts de mise aux normes et de création d'un environnement accueillant, nous souhaitons, non seulement appliquer nos compétences techniques, mais aussi contribuer à la valorisation de ce bien immobilier. Cette étude économique va permettre à la commune de Chars de se projeter plus facilement, budgétairement, afin d'avoir une idée concernant l'avenir de ce patrimoine locale.

3.11. Subventions

Le bâtiment n'étant pas considéré comme présentant un intérêt architectural majeur, il n'est pas susceptible d'obtenir des subventions de la part des instances publiques pour les travaux de réhabilitation, au titre de bâti identifié ou protégé. Néanmoins, de nombreuses subventions publiques peuvent théoriquement être accordées au projet que nous souhaitons mener, et ce, en raison de la pluralité de nos propositions culturelles et artistiques.

Restaurer une maison dans un village du Vexin, créer un logement de secours, ou aménager un établissement recevant du public peut bénéficier de diverses subventions. Voici un aperçu des options possibles :

Les différentes subventions et aides possibles :

Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (ANAH):

L'ANAH propose des aides pour la rénovation de logements afin de les rendre plus confortables et plus économes en énergie. Les aides peuvent couvrir jusqu'à 50% des travaux. L'Anah finance en général des travaux d'amélioration et d'humanisation des conditions d'accueil des publics. L'Anah dans le cadre de la rénovation de l'habitat propose sous conditions de ressources jusqu'à 25 000€ HT d'aides lors de travaux lourds

Éco-Prêt à Taux Zéro (éco-PTZ) :

Prêt sans intérêt destiné à financer des travaux de rénovation énergétique.

Subventions des collectivités locales :

Le département peut offrir des aides spécifiques pour la rénovation des bâtiments anciens. Un cofinancement est possible par les collectivités territoriales.

Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) :

Ce fonds peut subventionner des travaux pour améliorer l'accueil du public dans les zones rurales.

Aides de l'Agefiph :

Si le lieu d'accueil prévoit des aménagements pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, l'Agefiph peut octroyer des subventions.

Fondation du Patrimoine (FDP) :

Afin de soutenir la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, la fondation du patrimoine met en place des subventions et mécénat pour les projets de restauration de bâtiments historiques. Il convient de les contacter pour savoir si la maison peut y être éligible.

Parcs Naturels Régionaux :

Pour préserver le patrimoine naturel et culturel du Vexin, un soutien financier est possible pour des projets qui contribuent à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel.

Pour conclure, bien que de nombreuses subventions soient disponibles pour soutenir le projet, il est essentiel de le présenter aux différentes instances et il n'est pas certain que les subventions soient toutes accordées.

4. Conclusion

Le projet que nous avons présenté via ce rapport permettrait de faire revivre ce lieu abandonné. Cet édifice patrimonial typique du Vexin serait au service direct des charsiens en mélangeant activités culturelles et innovations. Nous avons veillé à répondre du mieux possible aux attentes de la commune de Chars et aux attentes des habitants que nous avons sollicités au travers d'un sondage.

Afin de dynamiser le secteur, et plus particulièrement le bourg historique, nous avons veillé à imaginer un lieu vivant qui permet rencontre et échange.

Les actions de restaurations prises aujourd'hui auront un impact direct sur la santé et l'écosystème de la maison pour les années à venir. En adoptant une perspective à long terme, la prise de décision doit viser à garantir la pérennité de l'édifice, en adoptant les bons choix dans la qualité des matériaux, et d'autres aspects cruciaux de conservation.

La nécessité de surveiller et d'évaluer régulièrement l'état de ce site ne peut être sous-estimée. Les changements environnementaux, qu'ils soient naturels ou dus à des activités humaines détérioreront l'état de la maison. En continuant à surveiller l'évolution de la structure est possible d'ajuster les mesures d'entretien et de restauration en conséquence.

Nous avons, grâce à ce projet commun, développé notre sens du travail d'équipe. Nous avons su communiquer afin de produire un travail construit et détaillé. Nous avons néanmoins rencontré des difficultés dans la recherche historique propre à cette bâtisse. Cependant, nos compétences variées nous ont permis de relever ce défi, dans un esprit d'entraide. Nous espérons que ce rendu souligne l'importance capitale de prendre des mesures de préservation et de conservation afin d'assurer la durabilité de ce patrimoine précieux.

Pour finir, ce projet a été très enrichissant pour nous, il nous a permis de découvrir et de mettre en pratique les méthodes adéquates de restauration sur un département comme le Val-d'Oise qui est rempli d'architecture remarquable.

Réfléchir et travailler sur un projet aussi complet et concret nous conforte dans le choix de notre parcours professionnel.

1886

12	14	43	Dorémus	Alexandre	69	f	Rentier	Chef
		44	Leleu	Rosalie	69	f	id	femme
		45	Leduc	Elmire	29	f	id	belle fille
		46	Dorémus	Fernand	2	f	id	fil

1891

12	13	50	Destroind	Emile	46	f	maçon	chef
		51	Lemaire	Emma	40	f	châtière	chef
		52	Lemaire	Leontine	19	f	id	fille
		53	Lemaire	Lucie	14	f	id	fille

1896

12	15	37	Gery	Pierre	63	f	g ^{de} champ	chef
		38	Fleurier	Rosa	59	f	neant	femme

1901

12	16	44	Normand	Clément	37	f	fermier	cultiv ^r
		45	Hannot	Marie	39	f	enfant	neant
		46	Normand	Trisca	9	f	enfant	"
		47	"	Marius	6	f	id	"
		48	Roy	Alexandre	18	f	domestique	
		49	Bhomy	Alfred	35	f	id	
		50	Bouquet	Ernest	38	f	id	
		51	Caroy	Joseph	15	f	id	

1906

12	18	41	Blancher	Joseph	1760	H. Fortunat	f	chef	boulangier
		42	Rouhet	Juliette	1789	Moung s. lairel	f	femme	neant
		43	Blancher	Alice	1889	Jarigny s. arcy	f	fille	id
		44	"	Fernand	1893	"	f	fil	"
		45	"	Lucien	1902	Chars	f	id	"

1911

12	19	41	Coindet	Auguste	1864	H. Martin	f	chef	journalier
		42	Routhier	Amanie	1888	Serville	f	femme	neant

1921

12-12	38	Bohers	Louis	1862	Chars	F	chef	cultivateur	Jakob
	39	Bohers	Mari	1868	Langy	F	épouse		
	40	Bohers	Jeanne	1901	Chars		filie		
	41	Leherd	Josy	1880	Quimper		domestique		Boher

1926

12	13	38	Legros	Jules	1897	Mouilly	F	chef	rentier
----	----	----	--------	-------	------	---------	---	------	---------

1931

12	12	29	Bouienne	July	1888	Bonbin	F	chef	menuisier	Jakob
		30	Bouienne	Rose	1873	Montgambert	F	épouse		
		31	Bouienne	Jean	1914	St-	F	filie		
		32	Bouienne	Roger	1921	St-ouen	F	filie		

1936

12	13	32	Bouilly	Stéphane	1889	La Vini	F	chef	pharmacien	Patron
		33	Bouilly	Alga. Ren	1901	La Vini	F	épouse		
		34	Bouilly	Robert	1925	Colombes	F	filie		
		35	Bouilly	Maurice	1927	Colombes	F	filie		
		36	Harville	Jean	1931	Aspères	Edouard	Commiss	Charcutier	St-Bouilly

1946

12	14	36	Kerenty	Marie	chef	1869	F.		
----	----	----	---------	-------	------	------	----	--	--

Annexe n°2

Ensemble des croquis

Relevé Façade cour C. Guery-Beaulieu - J. Vaugon

Relevé R+2 C. Guery-Beaulieu - J. Vaugon

Relevé R+3 comble C. Guery-Beaulieu - J. Vaugon

Relevé Façade Est et Nord sur cour C. Guery-Beaulieu - J. Vaugon

A: 95 x 130

B: 100 x 175
all = 50

C: 85 x 150
all = 85

D: 85 x 250

E: 80 x 50
all = 165

F: 1,15 x 1,95
all = 0,95

Croquis Façade Nord sur Rue J. Vaugon

Dossier n° 15-07-1421

Date : 18/07/2015

Annexé à la minute n° 15-07-1421
Propriétaire : FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
PAR M. BARRIOS, sousigné par
le résident national

28 AVR. 2017

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin

95540 MERY-SUR-OISE

Tel : 01 34 24 97 65 - Fax : 01 30 38 08 17

contact@certimmo95.fr

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Articles L 271-4 à 6 - R 271-1 à 5 du Code de la Construction et de l'Habitation

PERFORMANCE
ENERGETIQUE

Diagnostic de Performance Energétique (D.P.E.)

12, rue de l'Eglise
95750 CHARS

Donneur d'ordre :
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
20, rue Rouget de Lisle 92130 ISSY LES MOULINEAUX

www.agendadiagnostics.com

Amiante - Plomb - Termites - Gaz - Électricité - Performance Énergétique - ERNT - Loi Carrez - Assainissement
État des lieux - Logement décent - DTI - Millièmes de copropriété
Techn./Admin. : 34, avenue Marcel Perrin - 95540 MERY SUR OISE / Siège social : 1 bis, boulevard Cotte - 95880 ENGHEN LES BAINS
SIRET 444 221 675 00036 - APE 7112B - Assurance RCP n°49 366 477 délivrée par ALLIANZ / Garantie 3 000 000 €
Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.

Identification du bien expertisé

Dossier de Diagnostic Technique

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente

Le dossier de diagnostic technique comprend les documents suivants :

1. Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L1334-5 et L1334-6 du Code de la Santé Publique ;
2. L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-13 du même code ;
3. L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L133-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
4. L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L134-6 du même code ;
5. Dans les zones mentionnées au I de l'article L125-5 du Code de l'Environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6. Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L134-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
7. L'état de l'installation intérieure d'électricité prévue à l'article L134-7 du même code ;
8. Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1', 2', 3', 4', 7' et 8' ci-dessus en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

Dossier : 15-07-1421
Expertise(s) réalisée(s) le(s) : 17/07/2015
Destinataires : FONDATION LA VIE AU GRAND AIR (Propriétaire)
Commentaires : Néant

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

12, rue de l'Eglise
 95750 CHARS

Etage :	Sans objet
Section cadastrale :	Non communiquée
N° parcelle :	Non communiqué
N° lot :	Sans objet
N° porte :	Sans objet
N° cave :	Sans objet
N° grenier :	Sans objet
N° garage :	Sans objet
N° parking :	Sans objet
Etendue de la prestation :	Parties Privatives
Nature de l'immeuble :	Immeuble Bâti
Date du permis de construire :	Antérieur à 1949
Destination des locaux :	Etablissements sociaux - VENTE
Document(s) fourni(s) :	Aucun

Description de l'immeuble

Centre la Viosne
 Service spécialisé d'accueil en famille

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
 20, rue Rouget de Lisle
 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Demandeur : PROPRIETAIRE
 Sur déclaration de l'intéressé.

REALISATION DE LA MISSION

Opérateur(s) de diagnostic

> Stéphane ARCA : Certification n°C0121
 QUALIXPERT - 17, rue Borrel - 81100 CASTRES

Attestation d'assurance

Le Cabinet Agenda est assuré en responsabilité civile professionnelle pour les activités, objet du présent rapport, auprès de ALLIANZ au titre du contrat n° 49 366 477 à hauteur de 3.000.000 €.

Le présent rapport est établi par une (des) personne(s) dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné à côté du nom de l'opérateur de diagnostic concerné.

L'attestation requise par l'article R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduite en annexe, a été transmise au donneur d'ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service.

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement

N°ADEME : 1595V3000071P – N°Dossier : 15-07-1421 Valable jusqu'au : 16/07/2025 Le cas échéant, nature de l'ERP : GHZ : Usage mixte Année de construction : Avant 1948	Date de visite : 17/07/2015 Date d'édition : 18/07/2015 Diagnostiqueur : Stéphane ARCA –01 34 24 97 65 – CERTIMMO 78 34, avenue Marcel Perrin 95540 MERY-SUR-OISE
---	--

Signature :

Adresse : 12, rue de l'Eglise
 95750 CHARS
 Bâtiment entier Partie de bâtiment (à préciser) :
 S_{th} : 343 m²

Propriétaire : Nom : FONDATION LA VIE AU GRAND AIR Adresse : 20, rue Rouget de Lisle – 92130 ISSY LES MOULINEAUX	Gestionnaire (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :
---	---

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2014

	Consommations en énergie finale	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par usage en kWh _{EF}	Détail par usage en kWh _{EP}	
Éclairage	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Bureautique	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Chauffage	97 895 kWh _{EF}	97 895 kWh _{EP}	5 693,96 € TTC
Eau chaude sanitaire	6 608 kWh _{EF}	17 049 kWh _{EP}	590,09 € TTC
Refroidissement	6 608 kWh _{EF}	17 049 kWh _{EP}	755,96 € TTC
Ascenseur(s)	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Autres usages	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Production d'électricité à demeure	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€ TTC
Abonnements			573,80 € TTC
TOTAL		131 992 kWh _{EP}	7 613,81 € TTC

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure	Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages
---	---

Consommation estimée : 384 kWh _{EP} /m ² .an	Estimation des émissions : 69 kg _{eqCO₂} /m ² .an
--	--

OBJECTIF DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend, pour ceux à usage principal d'habitation construits avant le 1er janvier 1948, pour les appartements avec chauffage ou ECS collectif sans comptage individuel, ainsi que pour ceux à usage principal autre que d'habitation, la quantité d'énergie effectivement consommée, ainsi qu'une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le propriétaire doit tenir le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. D'autre part, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente.

REPARTITION DES DEPENSES

Il s'agit de la répartition (en %) pour le bien immobilier diagnostiqué.

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.a)

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	ECS, éclairage, ventilation
Murs : - Mur en moellons non isolé donnant sur l'extérieur	Système de chauffage : - Chaudière individuelle Gaz Naturel installée après 2000 Emetteurs: Radiateurs fonte - Pompe à chaleur (divisé) - type split (système individuel)	Système de production d'ECS : - Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel)
Toiture : - Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure sous combles perdus	Système de refroidissement : - Pompe à chaleur (divisé) - type split	Système d'éclairage : Néant.
Menuiseries ou parois vitrées : - Fenêtres battantes bois en survitrage sans protection solaire - Fenêtres battantes bois simple vitrage sans protection solaire - Fenêtres battantes bois simple vitrage avec persiennes avec ajours fixes - Fenêtres battantes bois double vitrage avec volets battants bois - Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple - Fenêtres battantes bois de toit double vitrage sans protection solaire		Système de ventilation : - Naturelle par ouverture des fenêtres
Plancher bas : - Dalle béton donnant sur un terre-plein	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non	
Nombre d'occupants : NC	Autres équipements consommant de l'énergie : Néant.	
Énergies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	0 kWh_{EP}/m².an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant.		

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur.
- Pour comparer différents locaux entre eux.
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommation peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.a)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Remplacement chaudière (gaz à condensation)	Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière condensation ou à défaut basse température. Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et rejettera moins de CO ₂ .
Installation d'un programmeur	Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. On choisira de préférence un programmeur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.
Installation de robinets thermostatiques	Envisager avec un professionnel la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs. L'installation de robinets thermostatiques permet de réguler la température pièce par pièce en fonction de la température environnante.
Remplacement chaudière par un système gaz à condensation	La chaudière est ancienne. Lors du remplacement envisager un équipement performant type chaudière à condensation (ou à défaut basse température). Vérifier avec un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées sont adaptés et choisir une chaudière sans veilleuse équipée d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation. Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et rejettera moins de CO ₂ .
Remplacement vitrages par double-vitrage VIR	Il faut remplacer les vitrages existants par des doubles-vitrages peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.
Isolation des murs par l'extérieur	Envisager une isolation des murs par l'extérieur avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m ² .K/W.
Remplacement de la porte	Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries ayant une meilleure performance thermique. L'amélioration de la performance thermique des portes et baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée.
Installation d'une VMC hygroréglable	Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver

Commentaires :

Néant

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr>, rubrique performance énergétique

<http://www.ademe.fr>

Résumé de l'expertise n° 2022/2017/EK

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Une question, un conseil, un rendez-vous **TEL 01 84 24 45 00**

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments : Adresse : 12 rue de l'Eglise Commune : 95750 CHARS Section cadastrale AC, Parcelle(s) n° 92, 93(cour Commune),

	Prestations	Conclusion
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
	Gaz	L'installation ne comporte aucune anomalie
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
	Etat des Risques et Pollutions	Voir documents en annexes

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2022/2017/EK
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage : 21/01/2022

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Val-d'Oise Adresse : 12 rue de l'Eglise Commune : 95750 CHARS Section cadastrale AC, Parcelle(s) n° 92, 93(cour Commune), Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot numéro : NC,	Donneur d'ordre : Mairie de Chars 12 rue de l'Eglise 95750 CHARS Propriétaire : Mairie de Chars 12 rue de l'Eglise 95750 CHARS

Le CREP suivant concerne :			
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <small>N.A. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</small>
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire		Muriel Longé - Secrétaire Générale - Mairie de Chars	
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Kranich Eric
N° de certificat de certification	18-1179 - 05/07/2018
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	ABCIDIA CERTIFICATION
Organisme d'assurance professionnelle	AXA
N° de contrat d'assurance	(Attestation en annexe)
Date de validité :	

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XL 300 / 74208
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	31/12/2018
Activité à cette date et durée de vie de la source	1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	209	13	162	31	3	0
%	100	6 %	78 %	15 %	1 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Kranich Eric le 21/01/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb – Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	12 rue de l'Eglise 95750 CHARS
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble)
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Lot numéro : NC, Section cadastrale AC, Parcelle(s) n° 92, 93(cour Commune),
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	Mairie de Chars 12 rue de l'Eglise 95750 CHARS
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	21/01/2022
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

**Chaufferie,
Bureau,
Entrée,
Wc,
Escalier,
Cuisine / Séjour,
Palier,
Escalier 2,
Réserve 1,
Bureau 2,
Bureau 3,
Dégagement,**

**Réserve 2,
Bureau 4,
Bureau 5,
Bureau 6,
2ème étage - Palier 2,
2ème étage - Dégagement 2,
2ème étage - Dégagement 3,
2ème étage - Réserve 3,
2ème étage - Bureau 7,
2ème étage - Bureau 8,
2ème étage - Bureau 9,
3ème étage - Bureau 10**

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant

Sens du repérage pour évaluer un local :

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Chaufferie	4	4 (100 %)	-	-	-	-
Bureau	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
Entrée	9	3 (33 %)	6 (67 %)	-	-	-
Wc	11	4 (36 %)	7 (64 %)	-	-	-
Escalier	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Cuisine / Séjour	9	1 (11 %)	7 (78 %)	-	1 (11 %)	-
Palier	6	-	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-
Escalier 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Réserve 1	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Bureau 2	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
Bureau 3	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
Dégagement	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Réserve 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
Bureau 4	11	-	9 (82 %)	2 (18 %)	-	-
Bureau 5	10	-	6 (60 %)	4 (40 %)	-	-
Bureau 6	10	-	6 (60 %)	4 (40 %)	-	-
2ème étage - Palier 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Dégagement 2	12	-	8 (67 %)	4 (33 %)	-	-
2ème étage - Dégagement 3	6	-	6 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Réserve 3	7	-	7 (100 %)	-	-	-
2ème étage - Bureau 7	14	-	6 (43 %)	6 (43 %)	2 (14 %)	-
2ème étage - Bureau 8	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
2ème étage - Bureau 9	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
3ème étage - Bureau 10	14	-	12 (86 %)	2 (14 %)	-	-
TOTAL	209	13 (6 %)	162 (78 %)	31 (15 %)	3 (1 %)	-

Chaufferie

Localisation des mesures sur croquis de repérage

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	209	13	162	31	3	0
%	100	6 %	78 %	15 %	1 %	0 %

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

28 AVR. 2017

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin

95540 MERY-SUR-OISE

Tél. : 01 34 24 97 65 – Fax : 01 30 38 08 17

contact@certimmo95.fr

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Dossier N° 16-06-1434

Articles L1334-12-1, R1334-14, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21,
R1334-23 à R1334-29-3, R1334-29-5 et R1334-29-7 du Code de la Santé Publique
Arrêtés du 12/12/2012 et 21/12/2012

Adresse de l'immeuble

12, rue de l'Eglise
95750 CHARS

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Dossier N° 16-06-1434

Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti. La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Date de création	Date de mise à jour	Date de mise à jour	Date de mise à jour
29/06/2016			
Date de mise à jour			

Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire	Établissement
LA VIE AU GRAND AIR 20, rue Rouget de Lisle 92130 ISSY LES MOULINEAUX	12, rue de l'Eglise 95750 CHARS
Date du permis de construire ou année de construction : Antérieur à 1949	
Nature de l'immeuble / Étendue de la prestation : Immeuble Bâti / Parties Privatives	
Détenteur du DTA	Modalités de consultation du DTA
Nom : Fonction : Service : Adresse : Téléphone :	Lieu ⁽¹⁾ : Horaires : Contact ⁽²⁾ :

(1) Dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé

(2) Si différent du détenteur du dossier

Rapports de repérage

N° du rapport	Date du rapport	Société & Opérateur de repérage	Objet du repérage
16-06-1434	29/06/2016	CERTIMMO 78 34, avenue Marcel Perrin 95540 MERY-SUR-OISE	Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	N° du rapport	Liste des locaux visités ⁽¹⁾	Liste des locaux non visités ⁽²⁾
Repérage des matériaux de la Liste A au titre de l'article R1334-20 du Code de la Santé Publique :	16-06-1434	Centre la Viosnes – RDC : Entrée, Bureau, WC, Séjour avec coin cuisine, Escalier (rdc vers 1er), Chaufferie ; 1er étage : Palier, Bureau 2, réserve, Bureau 3, Dégagement, réserve 2, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Escalier (1er vers 2ème) ; 2ème étage : Palier, réserve 3, Dégagement, Bureau 7, Placard bureau 7, Dégagement 2 + rangement, Bureau 8, Bureau 9, Escalier (2ème vers 3ème) ; 3ème étage : Bureau 10	
Repérage des matériaux de la Liste B au titre de l'article R1334-21 du Code de la Santé Publique :	16-06-1434	Centre la Viosnes – RDC : Entrée, Bureau, WC, Séjour avec coin cuisine, Escalier (rdc vers 1er), Chaufferie ; 1er étage : Palier, Bureau 2, réserve, Bureau 3, Dégagement, réserve 2, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Escalier (1er vers 2ème) ; 2ème étage : Palier, réserve 3, Dégagement, Bureau 7, Placard bureau 7, Dégagement 2 + rangement, Bureau 8, Bureau 9, Escalier (2ème vers 3ème) ; 3ème étage : Bureau 10	
Autres repérages (préciser) :			

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités : les locaux non visités doivent donner lieu à une prochaine visite.

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (ex : locaux inaccessibles, clefs absentes ...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits de la Liste A de l'Annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Localisation	Matériau ou produit		État de conservation ⁽¹⁾	Mesures obligatoires
			N°	Libellé		

(1) 1 : Bon état de conservation => EVP

2 : État intermédiaire de dégradation => SNE

3 : Matériaux dégradés => TCR

EVP : Évaluation périodique dans un délai maximal de trois ans (article R1334-27 du Code de la Santé Publique)

SNE : Surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'air (article R1334-27 du Code de la Santé Publique)

TCR : Travaux de confinement ou retrait dans un délai maximal de trois ans (article R1334-27 du Code de la Santé Publique)

Matériaux et produits de la Liste B de l'Annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de repérage	Localisation	Matériau ou produit		État de conservation	Mesures préconisées
			N°	Libellé		

EP : Évaluation périodique (arrêté du 12/12/2012)

AC1 : Action corrective de 1^{er} niveau (arrêté du 12/12/2012)

AC2 : Action corrective de 2nd niveau (arrêté du 12/12/2012)

Plans et croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			<i>Adresse de l'immeuble :</i> 12, rue de l'Eglise 95750 CHARS	
<i>N° dossier :</i> 16-06-1434				
<i>N° planche :</i> 1/4	<i>Version :</i> 1	<i>Type :</i> Croquis		
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic			<i>Bâtiment – Niveau :</i> Centre la Viosnes - RDC	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Légende	
1	Zone amiantée
①	Élément amianté

Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond au numéro du matériau ou produit amianté.

39

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			<i>Adresse de l'immeuble :</i> 12, rue de l'Eglise 95750 CHARS	
N° dossier : 16-06-1434				
N° planche : 2/4	Version : 1	Type : Croquis		
Origine du plan : Cabinet de diagnostic			<i>Bâtiment – Niveau :</i> Centre la Viosnes - 1er étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Légende	
1	Zone amiantée
①	Élément amianté

Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond au numéro du matériau ou produit amianté.

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			<i>Adresse de l'immeuble :</i> 12, rue de l'Eglise 95750 CHARS
<i>N° dossier :</i> 16-06-1434			<i>Bâtiment – Niveau :</i> Centre la Viosnes - 2ème étage
<i>N° planche :</i> 3/4	<i>Version :</i> 1	<i>Type :</i> Croquis	
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic			

Document sans échelle remis à titre indicatif

Légende	
1	Zone amiantée
1	Élément amianté

Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond au numéro du matériau ou produit amianté.

41

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			<i>Adresse de l'immeuble :</i> 12, rue de l'Eglise 95750 CHARS	
N° dossier : 16-06-1434				
N° planche : 4/4	Version : 1	Type : Croquis		
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic			<i>Bâtiment – Niveau :</i> Centre la Viosnes - 3ème étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Légende	
1	Zone amiantée
①	Élément amianté

Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond au numéro du matériau ou produit amianté.

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 2022/2017/EK
 Norme méthodologique employée : AFNOR FD C 16-600 (juin 2015)
 Date du repérage : 21/01/2022
 Heure d'arrivée : 09 h 30
 Durée du repérage : 02 h 50

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis :

Département : Val-d'Oise

Adresse : 12 rue de l'Eglise

Commune : 95750 CHARS

Référence cadastrale : Section cadastrale AC, Parcelle(s) n° 92, 93(cour Commune),

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage :

Type d'immeuble : Maison individuelle

Année de construction du bien : < 1949

Année de l'installation : > 15 ans

Distributeur d'électricité : Enedis

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : Mairie de Chars

Adresse : 12 rue de l'Eglise

95750 CHARS

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle:

Nom et prénom : Mairie de Chars

Adresse : 12 rue de l'Eglise

95750 CHARS

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : Kranich Eric

Raison sociale et nom de l'entreprise : VDIAG - Diag-précision 95

Adresse : 3 les Groupes

..... 95640 SANTEUIL

Numéro SIRET : 843 954 325

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : (Attestation en annexe) /

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION le 05/07/2018 jusqu'au 04/07/2023. (Certification de compétence 18-1179)

D. – Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie** et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie**, mais fait l'objet de **constatations diverses**.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de **constatations diverses**.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
- 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

- Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
- Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
- Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

Observations complémentaires :

Néant

Conclusion :

- L'installation ne comporte aucune anomalie.
- L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
- L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
- L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
- L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

- Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou
- Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :
- référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
 - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
- Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

- Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)***

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Visite effectuée le **21/01/2022.**Fait à **CHARS**, le **21/01/2022**Par : **Kranich Eric**

Cachet de l'entreprise
VDIAG S.A.S - TEL 01 84 24 45 00 CDIAG PRECISION 95 Diagnostics immobiliers Diagnostic TOUT-Travail
DPE - Elec - Gaz - Plomberie - Amiante - Termites - Mesures Diagnostic assainissement

Annexe n°7

Questionnaire

Dans quel tranche d'âge vous situez-vous ?

Moins de 18 ans

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 ans et plus

Quel est votre lien avec Chars

Résident à long terme (propriétaire)

Résident en location

Commerçant

Travailleur de la ville

De passage

Autre : _____

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°1*

Connaissez vous cette maison ?

oui

Non

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°4*

Que pensez-vous du patrimoine bâti de chars ? *

Je le trouve mis en valeur

Il n'est pas mis en valeur

Je n'ai pas connaissance d'un patrimoine

Autre : _____

Quels sont les patrimoines bati de chars que vous pouvez citer ?

Votre réponse

Que pensez-vous de la ville de Chars?

Il est agréable d'y vivre

Il y manque des commerces

Je n'aime pas m'y balader

Il y manque des activités

C'est une ville dynamique

Autre : _____

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°2*

Que faites vous les week-end ?

Je vais au marché

Je reste dans Chars

Je vais en randonnée à proximité de chars

Je reste à proximité de chars

Je vais sur paris

Autre : _____

Quel commerce ou activité aimeriez vous voir apparaître à Chars?

Boucherie

Résidence artistique avec salle d'exposition éphémère

Micro crèche

Cinéma

Hôtel

Restaurant

Auberge de jeunesse

Salle d'arcade avec des soirées jeux à thèmes

Logement d'urgence

Commerce

Fab Lab

Médiathèque avec borne d'arcade

Autre : _____

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°3*

L'avez-vous connue dans un autre état ?

Elle a toujours été mal entretenue

Je l'ai connu quand elle était un commerce

Je ne connais pas son histoire

Je connais une partie de son histoire

L'avez vous connue quand elle était un commerce ?

Oui

Non

Connaissez vous sont histoire ?

Oui

Non

Non et j'aimerais en savoir plus

Avez-vous une remarques constructive pour notre projet d'étude?

Votre réponse _____

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°6*

Que pensez-vous de ce bâtiment ?

C'est un bâtiment sans intérêt particulier

Cette maison est jolie

Elle mériterait d'être entretenue

Autre : _____

A quelle fréquence passez vous devant ce bâtiment?

Tous les jours

1 fois par semaine

1 fois par mois

Rarement

Jamais

Avez-vous remarqué l'abandon de ce bâtiment ?

Oui

Non

Autre : _____

*Extrait du sondage - A. Mehennaoui
partie N°5*

Annexe n°8

Ensemble des points de vus du projet de valorisation

Modélisation Revit 2024 restauration - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit 2024 restauration - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit RDC Hall WC - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°1

Modélisation Revit RDC entrée - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°2

Plan RDC restauration - C. Guery-Beaulieu

4

Modélisation Revit RDC médiathèque -
C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°4

Modélisation Revit RDC médiathèque -
C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°3

Modélisation Revit R+1 FabLab - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°5

Modélisation Revit R+1 FabLab - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°6

Plan R+1 restauration - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit R+1 Séjour - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°7

Modélisation Revit R+1 Séjour - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°8

Modélisation Revit R+1 Couloir - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°9

Modélisation Revit R+1 SDB - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°10

Modélisation Revit R+1 Cuisine - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°11

Modélisation Revit R+2 Séjour - Cuisine - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°12

Modélisation Revit R+2 Séjour - Cuisine - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°13

Plan R+2 restauration - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit R+2 Couloir - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°14

Modélisation Revit R+2 Chambre - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°15

Modélisation Revit R+2 Stockage - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°16

Modélisation Revit R+2 SDB - C.
Guery-Beaulieu
Point de vu N°17

Plan R+3 restauration - C. Guery-Beaulieu

Modélisation Revit R+3 Chambre - C. Guery-Beaulieu
Point de vu N°18

Annexe n°9

Extrait quelques points important - PLU

Destination des constructions, usages des sols et nature des activités

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

- En zones Ua et Ub

La vocation principale des zones urbaines Ua et Ub est l'habitation et les activités économiques. En zone urbaine U, les constructions à destination d'**habitation** ainsi que **d'équipements d'intérêts collectifs et services publics** sont autorisées. Afin de favoriser la mixité fonctionnelle des zones urbaines Ua et Ub, les constructions à destination de **restauration, d'activités de services** où s'effectue l'accueil d'une clientèle, **hébergement hôtelier et touristique**, de **cinéma** et de **bureau** sont autorisées.

Les constructions à destination d'**exploitation agricole** ainsi que d'**artisanat** ou de **commerce de détail** sont autorisées à condition qu'elles n'apportent pas de nuisances aux habitations.

À l'inverse, pour des raisons de sécurité et de salubrité, les constructions à destination d'exploitation forestière, de commerce de gros, d'industrie, d'entrepôt, de centre de congrès et d'exposition sont interdites (article R151-30 2° du code de l'urbanisme).

Mixité fonctionnelle et sociale

- En zone Ua

Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité fonctionnelle (article R151-38 du code de l'urbanisme), la destination commerciale des rez-de-chaussée des constructions identifiées au plan de zonage est protégée au titre de l'article L151-16 du code de l'urbanisme.

Prescriptions associées aux maisons de bourg, maisons de bourg avec boutique et immeubles de bourg et aux linéaire de maisons de bourg

Volume bâti

- Conserver les bâtiments existants et leur volumétrie simple

Façades

- Conserver les matériaux de façade : enduits à la chaux ou en plâtre et la pierre de taille
- Préserver la composition de la façade, l'ordonnancement et la forme rectangulaire des percements ; les nouveaux percements doivent respecter le principe général de la façade en termes de rythme et de proportion.
- Conserver les pare-vent en bois et les volets métalliques repliables
- Conserver les modénatures : corniche, assises et encadrements de baies,...
- Préserver les différences de traitements des enduits et joints entre les façades

Toiture

- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Conserver les matériaux de toiture existants
- Interdire les rives de toiture métallique
- Conserver les souches de cheminées qui rythment la toiture

Abords

- Conserver les murs de clôture hauts, en moellon, surmontés d'un chaperon en tuile ou maçonné.
- Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
- Conserver les éléments de qualité des espaces extérieurs : cour, jardin, escalier en pierre,...

Extension

- En cas d'extension du bâtiment principal existant :
 - son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
 - sa hauteur ne doit pas dépasser l'égout du toit du bâtiment existant ;
 - elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
 - son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant ; l'écriture contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

Orientations et objectifs du PADD		Règles en zones Ua et Ub
Promouvoir des modes et des pratiques de déplacement alternatifs à la voiture individuelle	- Réduire l'usage individuel de la voiture : > En promouvant le covoiturage, notamment à partir de la borne Covoit'ici installée dans la commune ; > En soutenant la démarche de transport à la demande, mise en place par la communauté de communes Vexin Centre.	Stationnement des véhicules - Les opérations à destination d'habitation doivent prévoir deux places de stationnement par logement. - Les opérations à destination de bureau doivent prévoir une place de stationnement par tranche de 55 m ² de surface plancher. - Pour les autres opérations, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins afin d'éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées.
	- Promouvoir les déplacements « doux » dans le bourg en aménageant l'espace public en faveur d'une meilleure répartition des différents modes de déplacement afin de limiter la place prédominante accordée à la voiture au profit des modes actifs (piétons et vélos)	Stationnement des cycles - Les opérations à destination d'habitation de plus de trois logements doivent prévoir au minimum une place de stationnement pour les cycles non motorisés par tranche de 60 m ² de surface plancher. - Les opérations à destination d'activités économiques, doivent prévoir au minimum deux places de stationnement pour les cycles non motorisés par tranche de 55 m ² de surface de plancher.
Protéger et mettre en valeur les éléments des patrimoines naturels et bâtis	- Conforter les éléments identitaires de la commune et protéger les éléments recensés au titre de la loi paysage : > En protégeant les éléments majeurs de la structure urbaine : les alignements bâtis des axes principaux et les murs qui marquent les continuités urbaines ; > En protégeant les éléments bâtis patrimoniaux : l'église, les bâtiments agricoles, les habitations remarquables, le patrimoine lié à l'eau, ... > En protégeant les éléments de petit patrimoine, notamment les croix ;	Les éléments du patrimoine bâti identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Chaque élément du patrimoine bâti fait l'objet d'une fiche descriptive présentant les éléments intéressants qui doivent être conservés et les éléments de dénaturation qu'il serait souhaitable de restaurer. Les éléments du patrimoine bâti sont regroupés par type architectural et chaque élément est soumis à des prescriptions liées à son type.

Annexe n°10

Ensemble des plans incendie

Plan incendie du RDC

Plan incendie du R+1

6. Sources

6.1. Archives départementales du Val-d'Oise

Plan cadastral :

- C 105/7 - Chars. 20 septembre 1780
- 3 P 2179 - Tableau d'assemblage. 1830
- 3 P 2183 - Section B, Le Village : deuxième feuille. 1830
- 2656 W 258 - Tableau d'assemblage. 1936-1996
- 1978 W 260 - Section AC. 1995-1996
- 2656 W 267 - Section AC. 1995-1996

Document photographique :

- 2648 W 3004 - Maisons alignées situées rue de l'Eglise : vue en hauteur. 1983
- 2468 W 3036 - Chars. - Ancien hôtel-Dieu. 1983

Document photographique, documentation :

- 2511 W 1100 - Château Gaillard ou le Vieux château, 8-10 rue du Château-Gaillard. 1983
- 2511 W 1145 - Maison et ancienne laiterie, aux n° 31 et 32. 1983
- 2511 W 1206 - Moulin de Noisemont sur la Viosne. 1983

Monographie d'instituteur 1899

- 1 T 143 - Chars. 1899

Recensement de population :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • 9 M 446 - 1836 1836 | • 9 M 446 - 1886 1886 |
| • 9 M 446 - 1841 1841 | • 9 M 446 - 1891 1891 |
| • 9 M 446 - 1984 1846 | • 9 M 446 - 1896 1896 |
| • 9 M 446 - 1851 1851 | • 9 M 447 - 1901 1901 |
| • 9 M 446 - 1856 1856 | • 9 M 447 - 1906 1906 |
| • 9 M 446 - 1861 1861 | • 9 M 447 - 1911 1911 |
| • 9 M 446 - 1866 1866 | • 9 M 447 - 1921 1921 |
| • 9 M 446 - 1872 1872 | • 9 M 447 - 1926 1926 |
| • 9 M 446 - 1876 1876 | • 9 M 447 - 1931 1931 |
| • 9 M 446 - 1881 1881 | • 9 M 447 - 1936 1936 |

6.2. Bibliographie

- La maison sur mesure - D. RABIN
- Le patrimoine des communes de Val d'Oise, Tome 1 - FLOHIC
- Le patrimoine des communes de Val d'Oise, Tome 2 - FLOHIC

6.3. Sitographie

- www.afipeb.org
- www.agenceore.fr
- www.annuaire-mairie.fr
- www.armorialdefrance.fr
- www.atlas.patrimoines.culture.fr
- cabinetbureau.com
- www.cadastre.data.gouv.fr
- www.cadastre.gouv.fr
- www.cartesfrance.fr
- www.cartoradio.fr
- www.chausson.fr
- www.cpts-vexinfrancilien.fr
- www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
- www.decouverteduvexin.fr
- www.delabiebenelux.com
- www.ecologie.gouv.fr
- www.financement-logement-social.logement.gouv.fr
- www.francearchives.gouv.fr
- www.francegeo.fr
- www.fr-fr-topographic-map.com
- www.geoportail.gouv.fr
- www.georisques.gouv.fr
- www.google.fr/maps
- www.insee.fr
- www.larousse.fr
- www.mairiechars95.fr
- www.meteoblue.com
- www.meteorage.com
- www.monumentum.fr
- www.pointp.fr
- www.pop.culture.gouv.fr
- www.pnr-vexin-francais.fr
- www.quechoisir.org
- www.remonterletemps.ign.fr
- www.routes.fandom.com
- www.smirtonduvexin.net
- www.trainconsultant.com
- www.u-paris.fr
- www.villesavivre.fr
- www.ville-data.com
- www.wikipedia.org
- www.wikiwand.com

